

Jahrbuch
Archäologie Schweiz

Annuaire
d'Archéologie Suisse

Annuario
d'Archeologia Svizzera

Annual Review
of Swiss Archaeology

Band/Volume 109 · 2026

Jahrbuch Archäologie Schweiz

Annuaire d'Archéologie Suisse

Annuario d'Archeologia Svizzera

Annual Review of Swiss Archaeology

Jahrbuch
Archäologie Schweiz

Annuaire
d'Archéologie Suisse

Annuario
d'Archeologia Svizzera

Annual Review
of Swiss Archaeology

Band/Volume 109 · 2026

Lektoratskomitee: Wissenschaftliche Kommission der Archäologie Schweiz; Mitglieder s. S. 217.

Die Artikel und Mitteilungen im Jahrbuch Archäologie Schweiz unterliegen einem peer review-Verfahren. – Les articles et les communications de l'Annuaire d'Archéologie Suisse sont soumis à un processus d'évaluation par les pairs. – Gli articoli e le comunicazioni dell'Annuario d'Archeologia Svizzera sono sottoposti a un processo di peer review.

Redaktion: Christine Felber, Ellen Thiermann

Redaktionstermine – Délais de rédaction – Termini redazionali:

Artikel – Articles – Articoli: 20.9.

Mitteilungen – Communications – Comunicazioni: 01.11.

Richtlinien für Autor*innen – Directives rédactionnelles pour les auteur.e.s – direttive redazionali per gli autori: www.archaeologie-schweiz.ch.

Creative Commons Licence: CC-BY-SA Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen. – Attribution, partage dans les mêmes conditions. – Attribuzione, condivisione alle stesse condizioni.

Das Jahrbuch ist ab Jahrgang 2023 ausserdem im Diamond Open Access auf zenodo.org zugänglich. Vergangene Ausgaben sind auf der Plattform e-periodica archiviert. – A partir de l'année 2023, l'annuaire sera accessible en Diamond Open Access sur zenodo.org. Les numéros précédents sont archivés sur la plateforme e-periodica. – L'Annuario sarà disponibile in Diamond Open Access su zenodo.org a partire dall'anno 2023. I numeri precedenti sono archiviati sulla piattaforma e-periodica.

© 2026 by Archäologie Schweiz, Basel

Printed in Switzerland

ISBN 978-3-906182-26-1 (broschierte Ausgabe/édition brochée)

ISBN 978-3-906182-27-8 (gebundene Ausgabe/édition reliée)

DOI 10.5281/zenodo.19730050

Gedruckt mit Unterstützung der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften und der Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen und Kantonsarchäologen.

Publié avec le soutien de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales et de la Conférence suisse des archéologues cantonales et des archéologues cantonaux.

Übersetzungen: Eva Carlevaro, Sandy Hämmerle, Lara Tremblay und Red.

Lektorat: Ellen Thiermann

Druckvorstufe und Grafik: Simone Hiltcher

Druck: Werner Druck & Medien AG, Basel

Herausgeber – éditeur – editore:

Archäologie Schweiz

CH-4051 Basel, Petersgraben 51, +41 (0)61 207 62 72; info@archaeologie-schweiz.ch, www.archaeologie-schweiz.ch

Das Jahrbuch Archäologie Schweiz erscheint jährlich und wird den Mitgliedern der Gesellschaft gratis zugestellt. Einzelbezug bei der Gesellschaft mit Preismässigung für Mitglieder. Jahresbeitrag: Einzelmitglieder Fr. 110.–, Kollektivmitglieder Fr. 220.–, Studenten Fr. 60.–, lebenslängliche Mitglieder Fr. 2200.–, Paarmitgliedschaft Fr. 150.–.

L'Annuaire d'Archéologie Suisse paraît chaque année. Il est distribué gratuitement aux membres de la société. Des exemplaires supplémentaires sont à disposition des membres à prix réduit, auprès de l'administration. Cotisation annuelle : membres individuels frs. 110.–, membres collectifs fr. 220.–, étudiants frs. 60.–, membres à vie frs. 2200.–, membres en ménage frs. 150.–.

L'Annuario d'Archeologia Svizzera viene pubblicato una volta all'anno ed è inviato gratuitamente ai membri della Società. Singoli esemplari si possono avere all'amministrazione, con riduzione di prezzo per i soci. Contributo annuale: soci individuali fr. 110.–, soci collettivi fr. 220.–, studenti fr. 60.–, soci vitalizi fr. 2200.–, coppie fr. 150.–.

Inhalt – Table des matières – Indice

Abkürzungen/Abbréviations/Abbreviazioni	6		
<i>Aufsätze – Articles – Articoli</i>			
Raphael Berger, Die spätlatènezeitlichen Befestigungen auf dem Montchaibeux im Delsberger Becken JU.....	7	Stefan Hochuli, Bernhard Luder und Gishan F. Schaeren, Wasserpegel-Langzeitmonitoring bei zwei prähistorischen Seeufersiedlungen mit Feuchtbodenerhaltung im Kanton Zug	162
Myriam Camenzind und Christine Pümpin, Neue Erkenntnisse zur spätlatène- und kaiserzeitlichen Besiedlung im Vorfeld des Basler Münsterhügels. Teilauswertung der Ausgrabung St. Alban-Graben 5+7 (1999/6)	55	Hannes Hübner, Wer schoss denn da? Analyse neuzeitlicher Bleikugeln aus dem Kanton Thurgau	176
Oliver Dillier, Ein hallstattzeitlicher Grabhügel aus der Grabhügelgruppe von Eich-Weierholz LU. Mit Beiträgen von Cornelia Alder, Sabine Deschler-Erb (†), Claudia Gerling und Patricia Vandorpe	95	Stefanie Martin-Kilcher und Elsa Mouquin, 50 Jahre ARS / 50 ans ARS - Rückblick und Ausblick 2024 ...	192
Anna Flückiger, Die Frühgeschichtliche Archäologie im Umbruch der Paradigmen.....	121	Monika Oberhänsli, Fabio Wegmüller und Martin P. Schindler, Bronzezeit mit Aussicht: Der Hoch Chapf bei Eichberg SG im Alpenrheintal	200
<i>Mitteilungen – Communications – Comunicazioni</i>			
Hansjörg Brem, Urs Leuzinger, Torsten Bogatzky und Giuseppe Prete, Verloren in Konstanz? Ein Fund mittelalterlicher Silbermünzen im Tägermoos (Tägerwilen TG).....	141	<i>Anzeigen und Rezensionen – Avis et révisions – Comunicazioni e recensioni</i>	213
Alissa Cuipers, Hannes Flück, Bea Koens und Fabio Wegmüller, Archäologische Prospektionen im Areal des Beschneigungsprojekts Elm-Futuro. Neue Einblicke in die Vergangenheit des alpinen Gebiets Elm-Ämpächli GL	147	Caty Schucany, Les Helvètes à l'époque romaine (Rossana Cardani Vergani)	213
		Sabine Deschler-Erb (27. Mai 1963-27. November 2025)	214
		Jürg Ewald (31. Dezember 1938-18. September 2025)	215
		<i>Geschäftsbericht 2025 – Rapport d'activité 2025 – Resoconto amministrativo 2025</i>	217

ANNA FLÜCKIGER

DIE FRÜHGESCHICHTLICHE ARCHÄOLOGIE IM UMBRUCH DER PARADIGMEN

Keywords: Frühgeschichtliche Archäologie; Theorie; Methodik; Frühmittelalter. – Archéologie protohistorique ; théorie ; méthode ; haut Moyen Âge. – Archeologia protostorica; teoria; metodologia; Alto Medioevo. – Early historic archaeology; theory; methodology; Early Middle Ages.

Zusammenfassung

Wie steht es um die Frühgeschichtliche Archäologie? Seit gut einem Jahrzehnt regen sich Stimmen im Fach – konkret im deutschsprachigen Raum –, die besagen, dass es in einer Krise stecke und eine theoretische Neuausrichtung benötige. Mit seinem 2024 erschienenen Beitrag «Die Archäologie des 1. Jahrtausends zwischen gesellschaftlicher Verantwortung und wissenschaftlicher Relevanz» nimmt zuletzt Alexander Veling diesen Krisendiskurs auf. Die Fäden dieses Diskurses werden im vorliegenden Beitrag aufgegriffen und in den Rahmen derzeitiger ablaufender Paradigmenwechsel

eingordnet. Als Fallbeispiel für die Veränderungen im Fach werden Forschungen aus der frühmittelalterlichen Gräberarchäologie betrachtet. Anschliessend wird die Diskussion über die Selbstverortung der Frühgeschichtlichen Archäologie weitergeführt. Dabei wird versucht, diese in einem auf theoretisch-methodologischer, aber auch inhaltlicher Ebene befindlichen Wandel zu sehen, der nicht nur die Frühgeschichte betrifft. Er birgt grosses Potenzial für die Zukunft des Faches sowie der Ur- und Frühgeschichtlichen wie auch Provinzialrömischen Archäologie.

Résumé

Où en est l'archéologie protohistorique ? Depuis une bonne dizaine d'années, des voix s'élèvent dans cette discipline – principalement dans l'espace germanophone – pour affirmer qu'il est en crise et nécessite une réorientation théorique. Dans son article publié en 2024, intitulé « Die Archäologie des 1. Jahrtausends zwischen gesellschaftlicher Verantwortung und wissenschaftlicher Relevanz », (L'archéologie du 1^{er} millénaire: responsabilité sociale et pertinence scientifique), Alexander Veling reprend cette rhétorique de crise. Le présent article revient sur les grandes lignes de ce discours et les replace dans le

contexte du changement de paradigme en cours. Les recherches menées en archéologie funéraire du haut Moyen Âge sont citées comme exemple pour illustrer les changements intervenus dans ce domaine. S'en suit une réflexion sur la place qu'occupe l'archéologie protohistorique. Nous tenterons de la replacer dans un contexte de mutation théorique et méthodologique, mais aussi de contenu, qui ne concerne pas seulement la protohistoire. Ce changement recèle un grand potentiel pour l'avenir de la discipline, mais aussi pour l'archéologie préhistorique et provinciale romaine.

Riassunto

Qual è la situazione dell'archeologia protostorica? Durante l'ultimo decennio, alcuni studiosi – in particolare nell'area di lingua tedesca – hanno evocato il tema di una crisi nella disciplina dell'archeologia protostorica, auspicando un riorientamento teorico e metodologico. Questo dibattito è stato recentemente ripreso da Alexander Veling nel suo contributo del 2024, «Die Archäologie des 1. Jahrtausends zwischen gesellschaftlicher Verantwortung und wissenschaftlicher Relevanz» (L'archeologia del primo millennio tra responsabilità sociale e rilevanza scientifica). Il presente testo intende riprendere e approfondire i temi sollevati da Veling, inserendoli nel contesto più ampio d'un

cambiamento di paradigma in atto nell'archeologia contemporanea. A titolo esemplare vengono analizzate le recenti ricerche nell'archeologia funeraria dell'Alto Medioevo, campo in cui si osservano chiari segnali di rinnovamento metodologico e interpretativo. La discussione si concentra poi sull'autodefinizione dell'archeologia protostorica, collocando-la all'interno di un processo di trasformazione teorico-metodologica e contenutistica più ampio che non riguarda esclusivamente la protostoria. Questo cambiamento racchiude un potenziale notevole per il futuro della disciplina nel suo complesso, così come e per l'archeologia preistorica e per l'archeologia romana provinciale.

Summary

What is the current state of early historic archaeology? For the best part of a decade, concerned voices have been raised, specifically in German-speaking countries, claiming that the field is in crisis and is thus in need of a new theoretical orientation. Most recently, Alexander Veling has taken up the discourse in his paper «Die Archäologie des 1. Jahrtausends zwischen gesellschaftlicher Verantwortung und wissenschaftlicher Relevanz» (Archaeology of the 1st Millennium between Social Responsibility and Scientific Relevance), published in 2024. The paper presented here picks up the strands of the discourse and situates them within the frame-

work of the paradigm shifts that are currently taking place within the discipline. New results on the archaeology of early medieval burials showcase the changes within the field. The discussion then moves on to the question of how early historic archaeology is viewed from within the discipline itself. The result is a discipline in flux, not just on a theoretical or methodological level, but also in terms of subject matter – and with implications that extend beyond early historic archaeology. This transformation holds great potential not just for the discipline itself but also for prehistory and Roman provincial archaeology.

1 Einleitung: Steckt die Frühgeschichte (immer noch) in einer Krise?

«Unter ‹Ur- und Frühgeschichte› versteht man jenen Zeitraum der Geschichte des Menschen, aus dem entweder keine oder nur sehr wenige Schriftzeugnisse vorliegen. Die Urgeschichte lässt sich ausschliesslich auf archäologischem Wege erforschen. Für die Frühgeschichte hingegen stehen zwar schon einige Schriftquellen zur Verfügung, aber ihre Erforschung muss ebenfalls vorwiegend auf der Grundlage nichtschriftlicher Zeugnisse erfolgen».¹ Auf der ersten Seite seines in der Zusammenfassung genannten Aufsatzes zitiert Alexander Veling diese Lehrbuchdefinition von Manfred Eggert und Stefanie Samida für das Fach Ur- und Frühgeschichte, die Studierende im deutschsprachigen Raum häufig im ersten Semester auswendig lernen. Ähnlich beschreibt es Ulrich Veit im neuesten Einführungsbuch des Faches, «Grundfragen der Prähistorischen Archäologie» (zu der die Frühgeschichte gehört): Zur Frühgeschichte zählen «Epochen, in denen Schriftkulturen und solche mit ausschliesslich oraler Überlieferung nebeneinander, vielfach auch miteinander existierten».² Eine räumliche und zeitliche Einordnung der Frühgeschichte bleibt bei Eggert und Samida sowie bei Veit aus. Es obliegt somit den Dozent*innen der universitären Einführungsveranstaltungen, die genauen räumlichen und zeitlichen Eingrenzungen der Frühgeschichte vorzunehmen.

Was ist nun genau gemeint mit «Frühgeschichte»? Fragt man Fachvertreter*innen an deutschsprachigen Universitäten, so ist für diese recht klar, wie der Begriff umschrieben wird (Abb. 1): Die Epochen bis und mit der Latènezeit werden von der Ur- oder Vorgeschichte befohrt und das Römische Reich von der Provinzialrömischen Archäologie. Zeitlich und räumlich deckt die Frühgeschichte die Römische Kaiserzeit im Barbaricum und ab der Merowingerzeit das ganze westliche und mittlere Europa ab. Die Karolingerzeit ist hierin meistens eingeschlossen. Hinzu kommen in Nordeuropa die Vendel- und Wikingerzeit sowie die teilweise kaiserzeitlichen und frühmittelalterlichen Strukturen Irlands und Grossbritanniens. Das Hoch- und Spätmittelalter sowie die Neuzeit werden je nach Lehrstuhl zur Frühgeschichte gerechnet oder bilden eigene archäologische Disziplinen. Bernd Paffgen trägt zusammen, welche Definitionen es für die Frühgeschichte in der Literatur gibt und wie die Frühgeschichte in Lehre und Forschung betrieben wird.³ Interessant ist, dass die Spätlatènezeit rein terminologisch wegen der Gleichzeitigkeit mit Schriftquellen zur Frühgeschichte gehören müsste, sie aber «arbeitsorganisatorisch durchweg Bestandteil der vorrömischen Eisenzeit»⁴ sei. Damit meint Paffgen, dass diese Epoche mit der Ur- beziehungsweise Vorgeschichte zusammen unterrichtet und befohrt wird. So herrscht zwar zumindest im deutschsprachigen Raum unter Frühgeschichtler*innen ein breiter Konsens, was das Fach Frühgeschichte genau beinhaltet. Allerdings wird diese Auffassung vornehmlich unter Eingeweihten, das heisst innerhalb des Faches, weitergegeben. Von aussen erschliesst sich diese forschungs- und institutsgeschichtlich gewachsene Realität nicht unbedingt als

eine logische Begrenzung eines Untersuchungsbereiches namens Frühgeschichtliche Archäologie. Hinzu kommt, dass diese auch innerfachlich von den Fachvertreter*innen je nach räumlichen, zeitlichen oder fundbezogenen Interessen sowie institutsgeschichtlichen Schwerpunkten auf unterschiedliche Weise ausgeübt wird. Diese Feststellung soll ihr aber keineswegs ihren Charakter als eigenes, dynamisches und produktives Forschungsfeld nehmen – wie weiter unten noch ersichtlich wird.

Velings Aufsatz geht auf einen Vortrag zurück, den er 2022 in Jena an der Tagungssession «Frühgeschichte! – Aber wie? Die frühgeschichtliche Archäologie und die neuesten Methoden» hielt: Nach Veit beziehe die genannte Definition des Faches Frühgeschichte die Schriftquellen mit ein, deren Vereinbarkeit mit der Erforschung der materiellen Kultur aber methodologisch neu auszuloten sei. Zudem entferne sich das Fach in der Forschungspraxis immer weiter von den Schriftquellen. Dies führt Veling zur These, dass das theoretisch-methodologische Fundament des Faches «ins Wanken geraten» sei.⁵ Um es wieder zu festigen, müssten die wissenschaftliche Relevanz der Fachinhalte sowie die gesellschaftliche Verantwortung des Faches in den Vordergrund gerückt werden. Dies mündet für Veling in einer Neuausrichtung des Faches, die ein konstruktivistisches Vorgehen vorsieht. Als Neubenennung schlägt er «Archäologie des 1. Jahrtausends» vor.⁶ Auf Velings Thesen werde ich gegen Ende meines Beitrags im Einzelnen eingehen, nachdem ich als Basis dafür den Diskurs zur vermeintlichen innerfachlichen Krise beleuchtet und eine Selbstpositionierung der Frühgeschichte im Licht aktueller Paradigmenwechsel entworfen habe.

Velings Beitrag ist bereits an der genannten Tagungssession konstruktiv diskutiert worden.⁷ Sie entstand als eine Plattform, um die Diskussion über den Zustand und die Perspektiven des (Teil-)Faches Frühgeschichte fortzusetzen. Angestossen wurde sie insbesondere an zwei Tagungen in den Jahren 2014 und 2016. Am Archäologiekongress von 2014 in Berlin wurde mit «Quo vadis, Frühgeschichtliche Archäologie?»⁸ eine Standortbestimmung zum Fach

Abb. 1. Die Frühgeschichtliche Archäologie zwischen weiteren archäologischen Fächern. Grafik A. Flückiger, nach Paffgen 2020, 7 Abb. 2.

im deutschsprachigen Raum und den umliegenden europäischen Ländern angeregt. Die beiden Herausgeber des gleichnamigen Tagungsbandes und Mitorganisatoren der Tagungssession der AG Spätantike und Frühmittelalter,⁹ Roland Prien und Jörg Drauschke, nahmen das Treffen zum Anlass, aus europäischer Perspektive den Stand des Faches, seine Relevanz, inhaltliche und strukturelle Veränderungen sowie Fragestellungen für die Zukunft zu diskutieren.¹⁰

Eine der Hauptquellen der Frühgeschichtlichen Archäologie sind – auch wegen ihrer Masse – die merowingerzeitlichen Reihengräber. Prien und Drauschke bezeichnen die Gräberarchäologie sogar als «Königsdisziplin der Frühgeschichtlichen Archäologie».¹¹ Zu dieser Befundgattung fand 2016 am Kolloquium «Reihengräber – nutzen wir doch die Quellenfülle»¹² eine Fortführung der Diskussion über die vor allem deutschsprachige Frühgeschichte statt, dieses Mal mit Fokus auf der Gräberarchäologie.

Unter anderem repräsentiert durch einige Beiträge in den Bänden «Quo vadis» und «Reihengräber», hat sich in der Frühgeschichte ein Metadiskurs entwickelt, den wir als Krisendiskurs lesen können. Mehrfach klingt darin ein Ton der Unzufriedenheit über den Status quo des Faches an, der speziell die Archäologie des Frühmittelalters betrifft. Es wird das «erheblich nachlassende Interesse»¹³ am Frühmittelalter vermerkt, insbesondere an den Gräberfeldern. Das Fach befände sich in einer «explizit als ungut empfundenen Gesamtlage.»¹⁴ Diese Grundstimmung wird 2016 im Reihengräber-Kolloquium eingefangen und von Frank Siegmund, der diese pessimistische Sicht nicht teilt, so beobachtet: «Allzu viele neue Fundkomplexe, von denen es erste Vorberichte gibt, mit denen man aber mangels Konservierung und Quellenvorlage nicht wissenschaftlich arbeiten kann; immer weniger an einer soliden Materialbearbeitung interessierte Examenskandidaten/innen; weniger Stellen auf allen Ebenen und weniger Forschungsmittel; die Funde dieser Epoche in den Fachämtern wegen der beträchtlichen Konservierungsaufgaben mehr als Last denn als spannende Quelle empfunden».¹⁵

Die Quellen selber würden also Probleme bereiten, aber nicht weniger täten es die personelle Lage und das Selbstbild des Faches. Die Beiträge von Bernd Pöfgen und Timm Weski in «Quo vadis, Frühgeschichtliche Archäologie?» lesen sich fast wie ein Abgesang aus den eigenen Reihen auf die Disziplin: Lehrstühle werden nach und nach zum Beispiel an die Vorgeschichte umgewidmet.¹⁶ Und das antiquarische Bestimmen von Grabfunden und Erstellen von Belegungschronologien werde zu einem innerdisziplinären Glasperlenspiel, einer «art pour l'art», mit der das Fach sich seiner eigenen Relevanz beraube.¹⁷ Eine verschriftlichte Podiumsdiskussion, die Heinrich Härke moderierte und an der Eva Stauch, Bernd Pöfgen, Sebastian Brather und Thomas Meier teilnahmen, kommt auf weitere Faktoren, die sich negativ auf die Arbeit in der Frühgeschichtlichen Archäologie einwirken würden: Finanzierungsprobleme und mangelnde Berufsperspektiven, steigende Zahlen von Studierenden, Defizite in deren Kompetenzen bei Studienbeginn, eine mangelnde Jahrgangsdurchmischung im Stu-

dium, Kommunikationsschwierigkeiten zwischen Ämtern, Universitäten und Museen.¹⁸ Härke fasst das Ganze mit dem Begriff «Krisendiskurs» zusammen.¹⁹

Veling zeigt sich in seiner Rezension zu «Quo vadis» etwas optimistischer und nennt «Überarbeitungsbedarf und zahlreiche Ansatzpunkte für eine künftige Weiterentwicklung»,²⁰ stellt aber ebenfalls fest: «Die Frühgeschichtliche Archäologie befindet sich in einer Krise.»²¹ Diese Krise habe nun einerseits systemische Ursachen, wie etwa die genannten strukturellen Probleme, die Studium und Beruf betreffen. Andererseits aber habe sie mit der theoretischen Ausrichtung des Faches zu tun, konkret mit der starken Fixierung auf die Diskussion über die ethnische Interpretation, die insbesondere seit dem Jahr 2000²² kontrovers geführt wird. Sie könnte den Blick auf andere forschungsleitende Erzählungen verstellt haben, ob man sie nun bewusst mied oder explizit übernahm.²³ Ebenfalls an der Tagung «Quo vadis» fasste Hubert Fehr dazu zusammen: «Manche Kollegen scheinen [...] die Befürchtung zu hegen, dass in Zukunft nicht alle vertrauten, lieb gewonnenen Arbeitsweisen und Interpretationstraditionen fortgeführt werden können.»²⁴ Lässt sich die oben beschriebene veränderte Wahrnehmung der Frühgeschichte damit erklären, dass sie aus der Perspektive von Vorgesichtler*innen, die rein zahlenmässig dominieren und auch mit mehr Mitteln ausgestattet sind, allgemein als zu einseitig (Fokus auf die ethnische Interpretation) und durch diesen Diskussionsknoten auch als zu kompliziert gilt?

Ob wir hier ein Krisennarrativ sehen oder nicht, fest steht, dass sich das Fach in einer Veränderung befindet²⁵ und sich von einigem paradigmatischen Ballast zu befreien hat. Teilweise ist dies auch schon geschehen. Wie die Forschung künftig aussehen kann, dazu komme ich, nachdem ich als Nächstes den Umbruch verschiedener Paradigmen, in dem wir derzeit stecken, näher charakterisiert habe.

Was ist unter einem Paradigma zu verstehen? Thomas Kuhn beschreibt es im Nachwort zu «The Structure of Scientific Revolutions» folgendermassen: «On the one hand, it stands for the entire constellation of beliefs, values, techniques, and so on shared by the members of a given community. On the other, it denotes one sort of element in that constellation, the concrete puzzle-solutions which [...] can replace explicit rules [...]».²⁶ Ich verstehe ein Paradigma im Folgenden als eine Lehrmeinung oder -ansicht, welche die Forschung in einer Community steuert und beeinflusst.²⁷ Veränderungen in den Lehrmeinungen lassen sich sowohl innerhalb eines Forschungsbereiches beobachten, aber auch in grösseren, fachübergreifenden Strömungen.

Dabei ist die Dekonstruktion der ethnischen Interpretation, die als das einschneidende Element in der Theoriediskussion der Frühgeschichte beschrieben wird,²⁸ nur einer von mehreren Paradigmenwechseln im Fach. Ich werde sie weiter unten aufgreifen, aber nach und neben weiteren anderen. Zunächst werden hier einige solcher «shifts» innerhalb der Frühgeschichtlichen Archäologie charakterisiert. Exemplarisch stehen dabei zunächst neue Perspektiven auf merowingerzeitliche Gräberfelder im Vor-

dergrund. In einem nächsten Schritt wird versucht, die Veränderungen innerhalb der Frühgeschichte im grösseren ausserfachlichen Kontext zu deuten und eine Vision in die Fachzukunft zu wagen.

2 Innerfachliche Paradigmenwechsel

2.1 Beispiel 1: vom Reihengräberfeld zur Multi-ritualität

Ein gerade einsetzender Paradigmenwechsel betrifft das grosse Narrativ der Reihengräberzivilisation. Reihengräber(-felder) gelten schon lange als die prägende Befundgattung für die Archäologie Mitteleuropas in der Merowingerzeit (Abb. 2). Gemäss der vorherrschenden Lehrbucherzählung entwickelte sich die Bestattungssitte im Frühmittelalter aus der Tradition der Körperbestattung, die im spätrömischen Nordwesten, zum Beispiel in Nordgallien und entlang des Rheins, allmählich Fuss fasste. Die Körperbestattung hatte ab dem 3. Jahrhundert die in weiten Teilen der römischen Nordwestprovinzen übliche Brandbestattung abgelöst. Ab dem mittleren 5. Jahrhundert bildeten sich allmählich die sogenannten Reihengräberfelder heraus. Im 6. und 7. Jahrhundert herrschte dann in den sich ausdehnenden merowingischen Königreichen und ihren Nachbargebieten die Körperbestattung in West-Ost-Ausrichtung vor, das heisst mit dem Kopf des bestatteten Individuums im Westen. Typisch ist für diese Zeit eine Beigabensitte, nach der Männer mit Waffenausrüstung und Frauen mit Schmuck und Accessoires bestattet wurden. Meist kamen Speise- und Trankbeigaben hinzu. In einem Gräberfeld gab es aber immer auch Gräber mit nur sehr wenigen oder gar keinen Beigaben.²⁹ Diese Reihengräberfelder bestanden etwa 200 Jahre lang, bevor sich die Bestattungssitte diversifizierte. Manche Gräber wurden nun im späten 7. Jahrhundert sehr reich ausgestattet oder

zum Beispiel mit einem Hügel oder separaten Standort gekennzeichnet, was als Nobilifizierungsprozess verstanden wird. Gleichzeitig schwindet die Beigabensitte bei der Masse der Gräber, sodass die reich ausgestatteten Gräber umso mehr hervorstechen.³⁰

Dass die frühmittelalterlichen Reihengräber nur einen Teil der damaligen Bevölkerung repräsentieren und zudem nur einen Teil des bis heute überlieferten archäologischen Befundes, wird in jüngeren Arbeiten deutlich. Unlängst haben Raimund Masanz und Femke Lippok aufgezeigt, wie häufig auch Brandbestattungen in frühmittelalterlichen Gräberfeldern vorkommen und dass sie genauso wie die Körpergräber vielerorts zur Norm gehören.³¹ Der Befund ist durch die schwerere Erkennbarkeit von Brandbestattungen – besonders in Altgrabungen, deren erschwerte Datierung und auch durch den Topos der Reihengräber über Jahrzehnte unbewusst, aber systematisch zugunsten der Körpergräber gefärbt worden. Wenn Brandgräber bei Ausgrabungen als solche erkannt wurden, hat man sie oft einer anderen, früheren Zeitstellung zugeordnet, zum Beispiel der vorrömischen Eisenzeit, oder als Sonderbestattung betrachtet.³² Oft wurden sie auch als ein ethnisches Spezifikum angesehen.³³ Das verbreitete Vorkommen gleichartiger Brandbestattungen, zum Beispiel zwischen Jütland und Norfolk, diente als Transporteur für das Massenmigrationsnarrativ der Völkerwanderung.³⁴ Stattdessen wird heute mit jeder neuen Publikation die Biritualität von vielen Bestattungsplätzen zwischen dem 4. und 9. Jahrhundert n. Chr.³⁵ normalisiert (Abb. 3). Diese Befundlage wertet der neu erschienene Sammelband «Cremation in the Early Middle Ages» auf.³⁶ Mit Lippok und Williams können wir heute davon ausgehen, dass die Brandbestattung überall in Nordwesteuropa verschieden intensiv ausgeübt und oft noch nicht erkannt wurde.³⁷

Häufig treten auf einem frühmittelalterlichen Gräberfeld Brand- und Körpergräber nebeneinander auf; sie bilden nach Lippok sogenannte «communal deathscapes».³⁸ Für

Abb. 2. Körperbestattungen in Reihen (Reihengräberfeld, grau) als bisheriges Paradigma der Gräberarchäologie im 1. Jt. Rechtecke: Körpergräber; Halbkreise: Brandgräber; Kreis: Kreiszirgen; Hausymbol: Kirchenbau. Dazu beispielhaft eine Auswahl an zeittypischen Beigaben (blau). Grafik A. Flückiger.

sie bedeutet dies nicht, dass gleichzeitig verschiedene Gemeinschaften, die sich durch Ethnie, Glauben oder sozialen Stand voneinander unterschieden, am selben Ort auf andere Art bestatteten. Vielmehr konnte dieselbe Gemeinschaft über ein breiteres Repertoire an Bestattungsarten verfügen.³⁹ Die Brand- und die Körperbestattung verbinden sogar gewisse Gemeinsamkeiten, etwa die in den Gräbern enthaltene materielle Kultur.⁴⁰ Im birituellen Gräberfeld von Broechem (NL, 5.-7. Jh. n. Chr.) wurden auch nachweislich die körper- und brandbestatteten Individuen bis zum Zeitpunkt der Verbrennung gleich behandelt.⁴¹ Lippok hebt zudem Befunde hervor, die die scheinbare Dichotomie zwischen Brand- und Körpergräbern noch weiter aufbrechen: Brandgrubengräber, die die Rechteckform eines Körpergrabes aufweisen, Brandschüttungen in Körpergräbern sowie Praktiken mit Feuer in Körpergräbern.⁴² Etwas Weiteres kommt hinzu: Eine Studie von Emma Brownlee und Alison Klevnäs zum England der Spätantike und des Frühmittelalters macht deutlich, dass wir trotz der grossen Anzahl an Bestattungen, die wir für das Frühmittelalter kennen, damit rechnen müssen, dass während der römischen Zeit und insbesondere während des 5. Jahrhunderts, aber auch später, ein erheblicher Teil der Bevölkerung nicht bestattet wurde oder dies archäologisch nicht nachweisbar ist.⁴³ Zuvor, in den römischen Jahrhunderten, war die Sitte, Erd- und Brandgräber anzulegen, stark mit dem Zuzug in städtische Umgebungen korreliert, während ein Grossteil der ruralen Bevölkerung die Toten offenbar nicht begrub oder anders behandelte. An 462 ländlichen römerzeitlichen Siedlungsplätzen hat man disartikulierte menschliche Knochenreste gefunden. Je mehr die sogenannten «non-burial traditions» an Akzeptanz gewinnen, desto mehr Beispiele dafür werden im archäologischen Befund erkannt.⁴⁴ So werden diese etwa für Skandinavien und Schottland bis in die Wikingerzeit

als normal angesehen,⁴⁵ und weit über Europa tauchen immer wieder Deponierungen von nichtbestatteten Toten in Höhlen auf.⁴⁶ Eine mögliche Art der Bestattung, die selten im Befund sichtbar wird, ist die Kremierung und anschließende Verstreuung der Asche oder deren Vergraben in sehr geringer Tiefe. Hinzu kommen immer mehr Hinweise auf die Deponierung von Überresten in Flüssen.⁴⁷ Deponierungen in Gewässern und Höhlen wurden im ganzen ersten Jahrtausend vorgenommen. Brownlee und Klevnäs formulieren daraus ein Proxy (einen Annäherungswert) für komplett unsichtbare Praktiken.⁴⁸ Zu diesen kann auch das obertägige Aufbewahren der kremierten Überreste durch Angehörige der Bestattungsgemeinschaft gehören.⁴⁹ Die Tatsache, dass es immer wieder auch Siedlungsbestattungen gibt, und zwar sowohl in Form von Brand- als auch Körpergräbern, veranlasst dazu, die Beziehung zwischen den Lebenden und den Toten neu zu betrachten: Das Miteinander von Toten und Lebenden war womöglich stärker durch menschliche Praktiken geprägt, als bislang angenommen wurde (dafür stehen die Rauchschwaden – fast unsichtbar – in Abb. 3).⁵⁰

Für uns heisst das, dass das Paradigma der Reihengräberfelder im Frühmittelalter erneuert werden muss. Statt der alten Erzählung der Reihengräberzivilisation benötigen wir heute ein neues Narrativ: Körperbestattung ist eine von mehreren Bestattungsarten und sie wurde neben der Brandbestattung und zumindest an manchen Orten neben der Nicht- und/oder nicht sichtbaren Bestattung ausgeübt. Starb ein Individuum in einer Gemeinschaft, so standen diese Bestattungsarten womöglich zur Wahl. Diese konnte eine Person vielleicht vor ihrem Tod selbst treffen oder nahestehende Menschen haben für sie entschieden. Möglicherweise war auch durch ungeschriebene, soziale Gesetzmässigkeiten vorgegeben, nach welchen Riten eine Person zu behandeln war.

Abb. 3. Körperbestattungen in Reihen (Reihengräberfeld, grau) als bisheriges Paradigma der Gräberarchäologie im 1. Jt.; Brandbestattungen und nicht sichtbare Praktiken (blau, orange) als heute notwendige Ergänzung. Rechtecke: Körpergräber, Halbkreise: Brandgräber. Kreis = Kreisgraben; Haussymbol = Kirchenbau. Grafik A. Flückiger.

Bei künftigen Ausgrabungen und Dokumentationen frühmittelalterlicher Gräberfelder ist nun verstärkt auf die Überreste von Brandbestattungen und von Funeralpraktiken im Zusammenhang mit Feuer zu achten. Bei künftigen Bearbeitungen von alt wie neu ergrabenen «Reihen-gräberfeldern» sollten die genannten Möglichkeiten der Behandlung und Bestattung eines verstorbenen Individuums mitgedacht und, soweit möglich, auch erforscht werden.

2.2 Beispiel 2: vom «Grabraub» zur Wiederöffnung

Es ist eine Tatsache, dass frühmittelalterliche Gräber häufig wieder geöffnet und Beigaben entnommen wurden. Seit den 1970er-Jahren wird das Phänomen stärker erforscht, und bis vor Kurzem war sich die Forschung mehr oder weniger einig. Diese Interpretation der Wiederöffnung war geprägt von einer wertenden Sprache⁵¹ der Gewalt, der Gier und der Respektlosigkeit derjenigen Personen, die das Grab öffneten. Gräber wurden gestört, beraubt oder geplündert, aus ökonomischen Motiven und im Rahmen einer kriminalisierten Tat. Der Begriff «Grabraub» bestätigt diese Auffassung.

In den letzten Jahren haben sich Forschende aus verschiedenen Teilen Europas zusammengeslossen, um dieses Phänomen erneut und forensisch unter die Lupe zu nehmen. Sie kamen erstaunlicherweise zu ganz anderen, allerdings in sich vergleichbaren Ergebnissen.⁵² Betrachtet wurden vor allem sekundäre Graböffnungen der Merowingerzeit, die ab dem 6. Jahrhundert n. Chr. und gehäuft in dessen zweiter Hälfte auftraten und im 7. Jahrhundert ihren Höhepunkt erreichten.⁵³ Folgende Beobachtungen trugen zur Umdeutung des Phänomens bei:

Frauen-, Männer- und Kinderbestattungen wurden alle, aber regional mit unterschiedlichem Schwerpunkt, wieder geöffnet. Den Gräbern wurden häufig Schwerter, insbesondere Saxe (einschneidige Hiebschwerter), Gürtel und Fibeln entnommen.⁵⁴ Der Zustand der Gräber und Grabebauten sowie die Verschiebungen und Verletzungen an den Skeletten deuten darauf hin, dass Mitglieder der Gemeinschaft selber wenige Jahre oder Jahrzehnte nach der Bestattung diese Gräber wieder öffneten. Das war zu einer Zeit, als man noch genau wusste, wer in einem Grab lag und was dieser Person mit ins Grab gegeben worden war.⁵⁵ Meistens war der Leichnam bereits zersetzt, während das Behältnis, etwa ein Sarg, noch zu Teilen bestand. Häufig muss es noch einen Hohlraum darin gegeben haben, in dem die erhaltenen Knochen während der Graböffnung verschoben wurden.⁵⁶

Ferner weisen alle taphonomischen Beobachtungen darauf hin, dass die Graböffnungen bei Tageslicht stattfanden oder zumindest bei ausreichend guten Sichtverhältnissen.⁵⁷ Ob es sich bei den Akteur*innen um nahe Verwandte der Toten handelte, bleibt unklar. Auf jeden Fall aber müssen nahestehende Personen von der Graböffnung gewusst haben (Abb. 4).⁵⁸

Für die Bearbeiter*innen des «Reopened Graves»-Projektes ist klar: Man hat viel intensiver mit den Toten gelebt als bisher gedacht; nach der Bestattung war die Beziehung zu ihnen und ihren Beigaben nicht gekappt, sondern sie wurde noch intensiviert, indem die Gräber wieder geöffnet wurden und man mit der materiellen Kultur interagierte.⁵⁹ Wurde den Artefakten hier sogar eine eigene Agency oder Belebtheit zugeordnet? Fragen zur Belebtheit, Animiertheit oder Beseeltheit der Welt müssen wir uns ohnehin anders stellen als bisher.⁶⁰ In der nordischen Sagaliteratur etwa, die von unserem Untersuchungsgebiet sowohl räumlich als auch zeitlich

Abb. 4. Körperbestattungen, Brandbestattungen und weitere nicht sichtbare Praktiken (grau); von Mitgliedern der Gemeinschaft wiedergeöffnete Gräber als überregionale Praxis (blau). Grafik A. Flückiger.

versetzt niedergeschrieben wurde, gibt es zum Beispiel Artefakttypen, etwa Schmuck oder Waffen, die im Merowingerreich als Grabbeigaben auftauchen, die typischerweise Eigennamen besitzen.⁶¹ Runeninschriften auf merowingerzeitlichen Grabbeigaben – also zeitlich und räumlich nicht versetzt – lassen die Artefakte mitunter in der ersten Person von sich sprechen. Sinngemäss sind dies Aussagen wie «XY ist mein Besitzer».⁶² Die als südgermanisch bezeichneten Runeninschriften erscheinen sogar ausschliesslich auf Artefakten in Gräbern.⁶³

Bei den Beigaben, die Gräbern entnommen wurden, spielte womöglich deren Verbindung zum beigesetzten Individuum eine wichtige Rolle.⁶⁴ Auch die Nähe zum Körper der bestatteten Person war signifikant.⁶⁵ Oder wurden die Beigaben entnommen, da es sich um Sonderanfertigungen für die bestattete Person handelte und sie dadurch ein Teil von ihnen waren? Solchen Fragen kann man sich heute aus einer neomaterialistischen Perspektive und mit einer praxisarchäologischen Sicht besser nähern als früher, da wir nun das methodologische Rüstzeug dafür haben (s. weiter unten).⁶⁶

Die Schriftquellen lassen ebenfalls noch viele Fragen und Möglichkeiten offen: In merowingischen Textquellen ist näher ausgeführt, dass die Störung des Grabes nicht erlaubt ist, wenn sie eine Leiche betrifft. Von Skeletten ist hingegen keine Rede – und das passt zum Zeitpunkt der Wiederöffnungen, die in der Regel nach der Dekomposition des Leichnams stattfanden. Womöglich war die gesetzliche Sanktionierung von Graböffnungen mit der Skelettierung aufgehoben.⁶⁷ Möglich ist auch, dass das Tabu des Berührens von Toten unterschiedlich gedeutet wurde, dass zum Beispiel die Entnahme von Beigaben erlaubt war, sofern diese den Körper der verstorbenen Person nicht berührten, wenn also noch Kleidungsschichten oder ein räumlicher Abstand als Trennung wirkten.⁶⁸ Eine Stelle bei Paulus Diaconus erwähnt sogar, wie der Dux von Verona, Giselbert, das Grab des Königs Alboin öffnen liess, um dessen Schwert und damit die legitime Herrschaft über die Langobarden zu erlangen.⁶⁹ Und König Theoderich hat zwischen 507 und 511 den Würdenträger Saio damit beauftragt, Gold und Silber von einem Begräbnisplatz ans Licht zu holen.⁷⁰

Angeregt durch den geschilderten Paradigmenwechsel, mehren sich heute die archäologischen Studien zu Graböffnungen, wobei auch Regionen erforscht werden, die im «Reopened Graves»-Projekt nicht im Vordergrund standen.⁷¹ Künftige Untersuchungen könnten sich noch stärker damit beschäftigen, wie und wann die geöffneten Gräber wieder verschlossen wurden, ob dies durch Menschen intentionell oder durch natürliche Sedimentationsprozesse geschah und ob und wann Gräber sogar mehrfach geöffnet wurden.⁷² Bislang ist nur zur Wiederöffnung von Körpergräbern geforscht worden.⁷³ Künftig könnte auch die Wiederöffnung oder Aushebung von Brandgräbern untersucht oder danach gefragt werden, ob und warum die Praktiken der Wiederöffnung und Entnahme von Beigaben womöglich bei Brandgräbern nicht zentral waren.

2.3 Beispiel 3: von der ethnischen Interpretation zu sozialgeschichtlichen Fragestellungen

Man kann heute keine Frühmittelalterarchäologie betreiben, ohne mit der Diskussion um die ethnische Interpretation konfrontiert zu werden. Die Diskussion, ob Grabbefunde und Grabinventare ethnisch bestimmbar sind, also ob erkennbar ist, welcher Ethnie ein Individuum angehörte, wurde um das Jahr 2000 heftig geführt, als Sebastian Brather den richtungsweisenden Aufsatz dazu in der Zeitschrift *Germania* publizierte und die Dekonstruktion dieses Paradigmas aufgezeigt hat.⁷⁴ Nach wie vor gibt es verschiedene Möglichkeiten, an das Thema heranzugehen, und auch verschiedene Schulen. Das Thema bietet daher gewisse Reibungsflächen. Dass das ethnische Paradigma in der europäischen Frühgeschichte auch heute nicht überwunden ist, zeigt der Diskussionsbeitrag von Rasmus Birch Iversen in der neuesten Ausgabe der *Germania* anhand von aktuellen Forschungen zum heutigen Polen auf.⁷⁵ Auch für die heutige Schweiz hat erst 2025 Simone Schmid anhand genauer Befundstudien zu den Gräberfeldern von Bülach und Dielsdorf ZH den Grundsatz, nach dem Romanen in Gräbern mit Steineinbauten und Germanen in solchen ohne bestattet wurden, *ad acta* gelegt.⁷⁶ Mit ihrer Arbeit kann «ein Missverständnis aus dem Raum geschafft werden, durch welches eine Publikationslücke in eine Befundlücke uminterpretiert wurde und welches – explizit basierend auf der vermeintlichen Bülacher Lücke – die Vorstellung nach sich gezogen hat, in «alemannischen» Gräberfeldern habe es keine grabinternen Steinstrukturen gegeben».⁷⁷ Ebenfalls erst 2025 hat Amanda Gabriel ihre Dissertation mit dem Titel «Was, wenn nicht Ethnien? Eine netzwerkanalytische Perspektive auf die Vielfalt spätantiker und frühmittelalterlicher Bestattungen zwischen Bodensee, Hochrhein und Genfersee» eingereicht und verteidigt.⁷⁸

Die Dekonstruktion der ethnischen Interpretation in der Frühgeschichte geht einher mit der Dekonstruktion des archäologischen Kulturbegriffes in der Vor- und Frühgeschichte.⁷⁹ Bis mindestens zum Zweiten Weltkrieg galt hier, dass gleichartige Befunde und Funde als archäologische Kulturen zu deuten sind und dass es sich bei diesen Kulturen um geschlossene Bevölkerungsgruppen, Ethnien oder Völker handelte. Dem nationalstaatlichen Diskurs hat dieses Paradigma Vorschub geleistet.

Heute nehmen wir Fund- und Befundtypen als etwas wahr, das wir Archäologinnen und Archäologen konstruieren – meist anhand einer Fragestellung, zum Beispiel zur Chronologie. Wir wissen heute, dass ethnische Identitäten immer wieder existiert haben dürften, dies aber neben etlichen anderen Identitäten. Das heisst: Falls sich Identitäten im Fundgut ausdrücken sollten, müssten es nicht nur ethnische Identitäten sein.

Es gibt heute zahlreiche andere Erklärungsmuster und Theorien, mit denen wir unsere Fragen, beispielsweise zur Fundverbreitung oder zu Identitäten, zu klären versuchen (Abb. 5). Deswegen können wir heute frühgeschichtliche Gräberfelder als Quelle für ganz andere sozialgeschichtliche Fragestellungen nutzen, von denen eine Auswahl weiter unten noch angesprochen wird.

Abb. 5. Früheres Verständnis der ethnischen Interpretation und heutiges Verständnis von Verbreitungsgebieten und möglichen Interpretationswegen. Grafik A. Flückiger.

3 Zwischenfazit

Das Bild, das die Paradigmenwechsel zur frühmittelalterlichen Gräberarchäologie zeichnen, ist nun folgendes: Haben wir früher gelernt, dass nach der römischen Brandbestattung im Frühmittelalter Körpergräber in Reihen angelegt wurden, dass man ihre Beigaben oft aus ökonomischen Gründen raubte und dass die Bestattungssitte und ihre Änderung Folgen der Christianisierung waren, so müssen wir nun die Geschichte neu schreiben. Man hat multirituell bestattet. Man hat nach dem Tod und der Bestattung eine Beziehung zu den Verstorbenen aufrechterhalten, die sich teilweise durch deren Verbleib über der Erde äusserte. Teilweise griff man nach der Bestattung wieder in den Boden ein und interagierte mit den Beigaben, manchmal auch mit den Toten.⁸⁰ Die Praktiken am Grab zeigen einen magischen und religiösen Umgang mit der materiellen Kultur – darunter mögliche christliche und andere Elemente –, den es zu entschlüsseln gilt.⁸¹

Relativieren müssen wir dadurch auch die «Vorstellung von <Fried>höfen als separate, quasi bewegungslose Orte der Toten».⁸² So erzählt wirkt die damalige Lebenswelt plötzlich fremd, jedenfalls alles andere als vertraut: Wir müssen Abschied nehmen von Wohlvertrautem, wenn wir die Frühgeschichte neu verstehen wollen. Wie kann dieses Verstehen gelingen?

4 Bedeutung für die aktuelle Forschung

Bislang habe ich einige paradigmatische Umbrüche der Frühgeschichtlichen Archäologie skizziert, und zwar mit Fokus auf die merowingerzeitliche Gräberarchäologie. Diese Umbrüche lassen sich in mehrere grössere Paradigmenwechsel einordnen, die zurzeit stattfinden (Abb. 6). Auf diese werde ich nun eingehen und fragen, was diese Wechsel für unsere Forschung bedeuten.

In Abb. 6 stehen auf der untersten Ebene einige Schlagwörter zu den bislang besprochenen Paradigmenwechseln in der Frühgeschichte: Eine konstruktivistische Herangehensweise⁸³ bedeutet unter anderem, dass wir uns die Subjektivität unserer Forschungsergebnisse und deren Konstruktionscharakter bewusst machen. Veling fordert eine gesamthaft konstruktivistische Haltung in der frühgeschichtlichen Forschung,⁸⁴ während der generelle Trend in der Ur- und Frühgeschichte derzeit dahin geht, konstruktivistische mit realistischen Elementen zu verbinden.⁸⁵

Sozialgeschichte scheint mir in dem Zusammenhang insofern wichtig, als bislang die Eliten und die Männer am meisten Aufmerksamkeit von der Forschung erhalten haben.⁸⁶ Hier sind verstärkt Perspektiven etwa zur Geschlechter-, Kindheits- und Altersgeschichte gefragt.⁸⁷ Auch das Themenfeld der Abhängigkeit und Versklavung gehört in den Fokus der Forschung und produziert bereits eine Menge an Literatur, sei diese konzeptuell oder zur Archäologie der Wikingerzeit.⁸⁸ Eine entsprechende Betrachtung der Kaiserzeit und Merowingerzeit steht aus.

Multimodalität meint die Möglichkeiten der Wahrnehmung über verschiedene Modi oder Kanäle, zum Beispiel über das Hören oder Riechen. Im Grabritus bezieht sie

sich auf die Diversität von Handlungen, auf die im Befund nur noch sehr partiell geschlossen werden kann.⁸⁹ Eine Offenheit in der Forschung gegenüber Multimodalität bietet einen grösseren Fächer an Perspektiven, wie Praktiken und materielle Überreste interpretiert werden können.

Archäothanatologie als Methode kann unsere Sicht auf Bestattungen bereichern: Sie meint eine interdisziplinäre Herangehensweise an alle menschlichen Praktiken und taphonomischen Prozesse, die zum Grabbefund geführt haben.⁹⁰ Eine forensische Beobachtung und exakte Dokumentation ermöglichen die Rekonstruktion kleinteiliger Vorgänge: Osteoanthropologische, geoarchäologische und frühgeschichtliche Kompetenzen gehen hier Hand in Hand. Besonders im Vordergrund stehen «acts linked to the management and treatment of the corpse».⁹¹ Gerade im Hinblick auf das Studium sekundärer Veränderungen birgt das von Henri Duda in den 1980er-Jahren geprägte Vorgehen viel Potenzial.⁹²

Auf der mittleren Ebene von Abb. 6 finden sich die in der Archäologie fassbaren Strömungen, die im Moment vorherrschen. Gemäss den Arbeiten, die aktuell zur archäologischen Theorie publiziert werden, befinden wir uns mitten in einem Strudel an «turns», die sich in schnellem Wechsel abzulösen scheinen. In der Geisteswissenschaft sind dies unter anderem der «material turn», der «practical turn» und der «ontological turn», die die aktuelle Forschung prägen. Hinzu kommen aber mit grosser Wucht der «digital turn» und der «Science turn». Diese «turns» lassen die Frühgeschichte nicht unberührt.

Das Instrumentarium, das aus diesen «turns» hervorgeht, ist innerhalb der Frühgeschichte reflektiert zur Anwendung zu bringen: Was das Potenzial und die Herausforderungen des «digital» und des «Science turn» angeht, so können wir schnell mit riesigen Datenmengen arbeiten. DNA- und Isotopenanalysen geben uns auf grosser Skala Auskunft über

biologische Verwandtschaften und punktuelle Einblicke in das Mobilitätsverhalten der Menschen sowie in ihre Pathologien, also Krankheiten. Hier ist die Forschung an einem Punkt angelangt, an dem in der Praxis sehr viel möglich ist, die Theoriebildung jedoch noch etwas hinterherhinkt.⁹³ Die naturwissenschaftliche Forschung läuft derzeit noch Gefahr, den Narrativen zur Völkerwanderung, zu Ethnien und Migration, aufzusitzen. Wir Frühgeschichtler*innen sind deshalb gefordert, über die grossen Claims zu Ergebnissen, die wegen naturwissenschaftlicher Daten vermeintlich wissenschaftlicher seien, mit Bedacht mitzudenken. Tim Flohr Sørensen schreibt dazu, dass die Allgemeinheit die Naturwissenschaften wegen des strukturierten «research design» mit Hypothese, Daten und quantifizierbaren Ergebnissen häufig als verlässlicher und dadurch als eine den Geisteswissenschaften überlegene Wissenschaft ansieht.⁹⁴ Dadurch seien naturwissenschaftliche Daten (data) zu einem «Fetisch» geworden und es werden ihnen Objektivität und eine inhärente Macht zugeschrieben.⁹⁵ Dabei wird oft vergessen, dass die Quellenbasis der Archäologie ebenfalls hochgradig instabil ist und die Überlieferung der Quellen verschiedensten Faktoren unterliegt. Archäologisch generierte naturwissenschaftliche Daten sind daher bereits ein Konstrukt, das über mehrere Interpretationsschritte entstanden ist,⁹⁶ auf die durch die Aufbereitung und Bearbeitung noch weitere folgen.

2016 schreibt Thomas Meier im Reihengräber-Band von einem «neuen Biologismus in der Archäologie»:⁹⁷ «Ich sehe im Moment eine Begeisterung insgesamt in der Archäologie, also nicht frühmittelalterspezifisch, für naturwissenschaftliche Analysen, die mit einer unglaublichen, besser gesagt unsäglichen Naivität auftritt. Wir sind in weiten Teilen der deutschen Archäologie dem Jahr 1962 nah, als Lewis Binford die New Archaeology erfand, nur dass uns die ganze Theorie fehlt. Jetzt lösen die Naturwissenschaft-

Abb. 6. Ein Blick durch die Tür in die Zukunft der Frühgeschichtlichen (Gräber-)Archäologie. Welche Konzepte (unten, ausgewählte Schlagworte, grau) und welche wissenschaftlichen Strömungen (Mitte, blau) prägen den Übergang von der Post- zur Metamoderne (oben, schwarz)? Grafik A. Flückiger.

ten auf einmal alle Fragen, wir nehmen natürlich den Ball gern auf und erzählen uns dann Migrationsgeschichten mit Modellen des 19. Jahrhunderts als Lösung aller unserer Probleme. Ich glaube, dass in diesen modernen Methoden der Anthropologie, auch sonst der Materialanalysen usw. unglaubliche Potentiale liegen, wenn wir es schaffen, mit den Naturwissenschaftlern wirklich in einen Dialog zu kommen, was bedeutet, dass sie und wir reflektieren, was diese Ergebnisse eigentlich bedeuten, was sie an Zuverlässigkeit bringen, was man daraus ableiten kann.»⁹⁸ Krasser noch formuliert es 2022 James Gerrard: «We have tied ourselves in knots trying to separate and define ancient avowed and ascribed identities from language, material culture, isotopes, DNA, and aDNA. Where has this gotten us? Up a creek without a paddle, writing the retrospective perceptions of a minority of Early Medieval literate men onto the physical remains of the fifth and sixth centuries.»⁹⁹ Teilweise kommt es einem so drastisch vor, aber unter den zahlreichen bioarchäologischen Studien etwa zu Mobilität in der Frühgeschichte finden sich durchaus auch kritische Stimmen. So hat 2023 Margaux Depaermentier eine Metastudie zur Isotopie in der Völkerwanderungszeit vorgelegt. Diese analysiert nicht die Isotopendaten selber,

sondern die Verwendung von Wanderungsnarrativen in den entsprechenden Studien.¹⁰⁰ Was uns die «material», «practical» und «ontological turns» bieten, ist eine neue Perspektive auf die materielle Kultur und menschliche Praxis. Vorhin habe ich gezeigt, wie eng verwoben wir uns die Bestattungsgemeinschaften, die bestatteten Menschen und die materielle Kultur, besonders die Grabbeigaben, vorstellen müssen. Der Blick auf dieses Materielle und was die Menschen damit getan haben, kann von einer praxisarchäologischen Perspektive¹⁰¹ sehr profitieren: Hier steht nicht die Frage «wer hat und wer wurde bestattet» auf einer kollektiven Ebene im Vordergrund, sondern die Frage «was taten die Menschen, welche Praxis übten sie aus». Der «ontological turn» mit seinem Blick auf das «Seiende», auf das, was ist, ermöglicht eine neue Perspektive auf die Interaktionen zwischen menschlichen Überresten und Dingen. Ein Grab ist unter diesem Blickwinkel kein statischer Befund.¹⁰² Vor, während und nach der Beisetzung sind ein Leichnam und ein Grab menschlichen Praktiken und natürlichen Prozessen unterworfen, die mit der Schliessung des Grabes nicht aufhören. Im Sammelband «Mensch - Körper - Tod» von 2023 zur Bestattungspraxis im Neolithikum Europas illust-

Abb. 7. Was kommt alles ins Spiel, wenn wir den Umgang mit dem Tod und den Toten in der Vergangenheit erforschen? Grafik K. P. Hofmann / A. Schülke (Bild ursprünglich veröffentlicht in Hofmann/Schülke 2023, Abb. 1).

rieren Kerstin Hofmann und Almut Schülke ihre praxeologisch geprägte Sicht auf die Archäologie von Bestattungen folgendermassen (Abb. 7): Nicht nur die Menschen der Vergangenheit und ihre materiellen Überreste sind hier zu berücksichtigen, sondern gleichermaßen das Heute, unsere Linse, durch die wir die Vergangenheit überhaupt sehen.

5 Krise oder nicht?

Zu den Themen auf der obersten Ebene von Abb. 6, die alle Archäologien betrifft, hat sich Caroline Heitz an eine Standortbestimmung zur Lage der Paradigmen gewagt.¹⁰³

Sie greift nicht nur zur Frühgeschichte, sondern zur gesamten Archäologie die Frage auf, ob diese in eine epistemologische Krise geraten sei.¹⁰⁴

Für die Phase der Ablösung von der Postmoderne, innerhalb der die Archäologie kulturhistorisch gearbeitet hat, schlägt Heitz den von Thimotheus Vermeulen und Robin van den Akker geprägten Begriff der Metamoderne vor.¹⁰⁵

In der Konzeption der Metamoderne wird – mit Blick auf die Forschung – zusammengefasst, was sich alles seit der Postmoderne verändert hat, in der die Archäologie noch vornehmlich im Fahrtwind des Postprozessualismus arbeitete.¹⁰⁶ Die metamoderne Archäologie verbindet den realistischen Prozessualismus und den idealistischen Postprozessualismus, die Moderne und die Postmoderne; sie mittelt zwischen den beiden. So sind ihr auch (erneute) Bestrebungen zuzuschreiben, die den epistemologischen «Graben» zwischen der natur- und der geisteswissenschaftlichen Archäologie zu überwinden suchen.¹⁰⁷

Befinden wir uns also tatsächlich in dieser methodischen Sackgasse, die Gerrard weiter oben beschwört, oder können wir aus diesem hier exemplarisch zitierten Irrweg herausfinden? Ganze archäobiologische Forschungszentren, Cluster, Projekte und Verbände werden im Fahrtwind dieses «neuen Biologismus in der Archäologie»¹⁰⁸ gegründet. Währenddessen werden auf der theoretischen Ebene Narrative dekonstruiert, die vermeintlich direkt von naturwissenschaftlich generierten Daten ableitbar sind. «Jedes Fach ist so relevant wie die Narrative, die es erzählt»,¹⁰⁹ so Meier, und daher ist es für die Frühgeschichte besonders wichtig, das Verständnis für den methodischen Schritt zwischen generierten Daten und daraus entwickelten Erzählungen zu stärken. Ist die Frühgeschichte diesbezüglich in einer Krise? Man mag es so sehen. Aber aus Krisen kann man herausfinden und Veränderungen können gut sein. Natürlich müssen wir behutsam und selbstkritisch vorgehen. Für Härke kann ein Krisendiskurs zum «Ersetzen der alten Dogmen durch neue Dogmen»¹¹⁰ führen. So ist es wichtig zu prüfen, wo wir in der Frühgeschichte stehen, was funktioniert und was nicht, was neue Erkenntnisse bringt, was wir uns vielleicht «abschauen» können und was wir vielleicht besser können als andere Teilfächer. Ich bin sehr optimistisch und denke, dass es mit reichlich Reflexion eine Stärke von Frühgeschichtlerinnen und Frühgeschichtlern sein kann, diese Brücke zwischen Methodik und Aussagemöglichkeiten zu schlagen. Mit Brathers Wor-

ten: «Von einer ‹Krise› der frühgeschichtlichen Archäologie kann gegenwärtig keine Rede sein. Dies gilt jedenfalls dann, wenn man mit dem Begriff ein Niedergangsszenario verbindet (was dem gegenwärtigen allgemeinen Sprachgebrauch entspricht) und das Fach selbst in Gefahr sieht. Nimmt man jedoch die Bezeichnung beim eigentlichen Wortsinn und charakterisiert mit ihr eine offene Entscheidungssituation, wie es weitergehen kann und soll, dann mag der Krisenbegriff zutreffen».¹¹¹

6 Das theoretische Fundament

Veling benennt in seinem Beitrag methodologische und theoretische Probleme, die sich stellen, wenn sich die Frühgeschichte nicht erneuert.¹¹² Der oben beschriebene Umbruch, insbesondere die Ablösung von der Deutungshoheit der Schriftquellen, habe der Frühgeschichte «das theoretische Fundament entzogen, das lange als ihr Markenkern verstanden wurde».¹¹³ Dieses Fundament bestehe in der Integration von materiellen und schriftlichen Quellen, deren forschungsleitende Funktion kaum noch vorhanden sei.¹¹⁴ Hat er mit seiner Aussage recht, dass diese Ablösung gleichzeitig einen Entzug des theoretischen Fundamentes bedeutet?

Die Frage nach der Art der Interaktion zwischen Schrift- und materiellen Quellen muss man sich als Frühgeschichtsforscher*in stellen. Veling, und das ist eine Stärke von seinem Aufsatz, zeigt eine breite Palette an Möglichkeiten der Interaktion zwischen diesen Quellengattungen bei der Forschungsarbeit auf. Nach ihm kann der Forschungsprozess holistisch-transdisziplinär sein, wobei von Anfang eines Forschungsvorhabens an beide Quellengattungen herangezogen werden, holistisch interdisziplinär (nach dem alten Spruch würde man hier in Archäologie und Geschichte «getrennt marschieren – vereint schlagen»¹¹⁵) und partikular: Geschichte und Archäologie werden komplett getrennt.¹¹⁶

Innerhalb dieser Forschungsprozesse kann die Herstellung der Bezüge zwischen historischen und archäologischen Sachverhalten unterschiedlicher Natur sein (Abb. 8): Es kann eine Identifizierung erfolgen, eine Assoziierung, eine Synthetisierung, eine Homogenisierung, eine Kontrastierung oder eine Interaktionslosigkeit. Was diese Interaktionsarten konkret bedeuten und wie sie aussehen können, ist in Abb. 8 mit Velings Beispiel der Erforschung des Siegelrings von Childerich I. visualisiert. Was derzeit in der Forschung am häufigsten geschieht, ist die von den Schriftquellen unabhängige Erforschung der Archäologie,¹¹⁷ sei es, weil die Quellen keine Interaktion ermöglichen, oder sei es, weil es schlicht keine Schriftquellen mit Bezug zu den jeweils untersuchten archäologischen Fragestellungen gibt.

Doch nicht nur das Verbinden von verschiedenen Quellen geht ganz unterschiedlich. Man muss sich auch auf einer strukturellen Ebene bewusst werden, welche Unterschiede den Quellen selber innewohnen. Auch hier ist Velings Einteilung in verschiedene Kategorien hilfreich. Dies sind

Abb. 8. Möglichkeiten der Interaktion zwischen Schrift- und archäologischen Quellen am Beispiel des Siegelrings von Childeric I. Zwischen den meisten Schrift- und archäologischen Quellen kann nur eine Interaktionslosigkeit festgestellt werden. Grafik A. Flückiger, Beispiele aus Veling 2024, 99-104.

die Perspektivität, die Positionalität, die Medialität, die Skalarität, die Sozialität und die Quantität historischer und archäologischer Quellen (Abb. 9). Selten weisen Schrift- und Sachquellen, die thematisch zueinander passen würden, auch Bezüge zum selben Teil der frühgeschichtlichen Gesellschaft und zum selben geografischen und zeitlichen Raum auf.

Auch die jüngere Urgeschichtsforschung ringt im Übrigen noch damit, das Primat der Schriftquellen zu überwinden. So ist für die Erforschung der Eisenzeit lange Zeit das Jahr 15 v. Chr. erkenntnisleitend gewesen, um das herum eine künstliche Kontinuität zwischen «Kelten»- und Römerzeit im süddeutschen Raum konstruiert wurde. Dass jedoch gerade dort von einem längeren Hiatt auszugehen ist, in

Teilen bereits ab 100/90 v. Chr., wurde erst in den letzten Jahrzehnten am archäologischen Material erkannt. Doch dauerte es wesentlich länger, teilweise bis heute, dass diese Erkenntnis auch akzeptiert wurde und wird.¹¹⁸

Zusammenfassend kann gesagt werden: Veling benennt zu Recht die weitreichenden methodologischen Probleme, die sich beim Wunsch nach einer Vereinbarkeit von Schrift- und Materialquellen in der archäologischen Arbeit stellen. Nur selten gelingt eine aussagekräftige Verbindung von Exemplaren dieser beiden Quellengattungen, und noch seltener ohne methodologische Konsequenzen oder Probleme der Quellenkritik. Es ist also wichtig, dass wir uns dieser Probleme bewusst sind. Es ist sicher hilfreich, sich für das eigene Projekt zu vergegenwärtigen, wo auf

	PERSPEKTIVITÄT	POSITIONALITÄT	MEDIALITÄT	SKALARITÄT	SOZIALITÄT	QUANTITÄT
TEXT-QUELLEN	- Emisch - Diskurs	Subjektiv, parteiisch	Textquellenbezogene Eigenlogiken	z. B. politische Prozesse	Literalität und Diskursivität der Gesellschaft	
MAT. QUELLEN	- Ethisch - Alltagspraxis	Subjektiv, parteiisch	Koppelung an Materialität	z. B. lange Lebenszyklen	Materialität der Gesellschaft	
	→ Grundsätzlich unterschiedliche Perspektive auf Vergangenheit	→ Jeweils Ausschnitt einer Gesellschaft	→ Jeweils eigene Verfahren der Aufbereitung & Interpretation	→ Arbeit mit sehr verschiedenen Massstäben, Raumgrößen und Zeiträumen	→ Anschlussfähig für verschiedene Gesellschaftstheorien/-verständnisse	→ Nur in Einzelfällen gelingt Verbindung von Schrift- und Materialquellen

Abb. 9. Übersicht zu den von A. Veling herausgearbeiteten Eigenschaften und den Unterschieden in der Struktur archäologischer und historischer Quellen. Grafik A. Flückiger, Beispiele aus Veling 2024, 104-108.

den «Skalen» in Abb. 8 und 9 eine Interaktion auf welche Weise gelingt oder nicht. So ähnlich sieht es auch Andreas Rau in seiner noch frischen Diskussion von Heiko Steuers «Germanen» aus Sicht der Archäologie». Trotz der auch von Steuer deutlich herausgestellten methodologischen Schwierigkeiten zwischen Schrift- und materiellen Quellen wird auch hier keine komplette Abkehr, sondern ein differenzierter Umgang gefordert.¹¹⁹

Doch wurde dem Fach Frühgeschichte mit der Aufhebung des Primats der Schriftquellen nun tatsächlich das «theoretische Fundament entzogen»,¹²⁰ wie es bei Veling heisst? Ich denke nicht. Wie wir mit den Schriftquellen künftig umzugehen haben, unterscheidet sich kaum davon, wie die Eisenzeitforschung Mitteleuropas Überlieferungen, etwa aus dem grossgriechischen und römischen Raum, zu behandeln hat.¹²¹ Auch die Bronzezeitforschung befasst sich immer wieder mit ähnlichen Fragen, nämlich im Hinblick darauf, inwieweit Vergleiche oder Kontrastierungen aus Gebieten mit Schriftkultur methodologisch gerechtfertigt, erlaubt oder erhellend sind.¹²² Ich möchte dafür plädieren, dass der Frühgeschichte (wie eingangs definiert) innerhalb der Ur- und Frühgeschichte gar keine so grosse methodologische Sonderrolle zukommt. Diese wurde bislang lediglich *per definitionem*, nämlich durch die Nennung der Existenz von Schriftüberlieferung als definierendem Element sowie durch den innerfachlichen Diskurs und Forschungstraditionen, stärker hervorgehoben, als dass sie wirklich existiert hat oder praktiziert wird. Auch die Separierung von Ur- und Frühgeschichte in der bisherigen Aufteilung und Benennung von Professuren in deutschsprachigen Raum hat diese Sonderrolle gespiegelt und dadurch womöglich verstärkt legitimiert.¹²³

Der tiefgreifende theoretisch-methodische Wandel in der ur- und frühgeschichtlichen oder gar in allen Archäologien¹²⁴ hat auch vor der Frühgeschichte nicht Halt gemacht. Wir haben sogar die Wahl zu überlegen, welche Aspekte des grossen Instrumentariums für unsere Fragestellungen operationalisierbar sind (vgl. Abb. 6).

Es ist an der Zeit, dies anzuerkennen und offensiver wie expliziter mit dem jeweils mitgedachten theoretisch-methodischen Gerüst umzugehen. Dies trifft nicht nur auf die Forschung selbst, sondern auch auf deren Vermittlung in der Öffentlichkeit zu.

In der frühgeschichtlichen Archäologie ist Forschung dann vielversprechend, wenn Fragen zu den archäologischen Quellen gestellt werden können, also zur materiellen Kultur und deren Dimensionen, und wenn bei der Operationalisierung der Forschung die Stärken der Archäologinnen und Archäologen im Umgang mit Quellenmaterial sowie in der Theoriebildung und Methodologie zum Tragen kommen.

Hier sehe ich eine besondere Stärke der Frühgeschichtlichen Archäologie an der Schnittstelle zwischen Theorie, Methodologie und Aussagemöglichkeiten. Es wohnt ihr ein hohes Reflexionspotenzial inne in Bezug auf Methodologie im Allgemeinen,¹²⁵ auf die Verknüpfung von archäologischen mit Schriftquellen¹²⁶ und auf die wissenschaftsgeschichtliche Prägung heutiger Forschung und

Vermittlung. Denn all dies sind Bereiche, zu denen in der Frühgeschichte bereits viel geforscht worden ist und aus denen man für andere Epochen dazulernen kann.

Der grosse Befund- und Fundreichtum im Europa des 1. Jahrtausends n. Chr. erlaubt es, gängige Narrationen am Material zu überprüfen und neue Erzählungen zu entwickeln. Die mittlerweile sehr fein aufgelöste Chronologie des Fundmaterials ermöglicht innovative und weiterführende Fragestellungen. Dabei eröffnen die oben genannten Konzepte (vgl. Abb. 6), zum Beispiel zu Praktiken in der Archäologie, zur Sozialgeschichte und zu Methoden aus der Thanatoarchäologie, aber genauso auch zu naturwissenschaftlichen Methoden, neben zahlreichen weiteren, vielversprechende Forschungswege.

7 Und die wissenschaftliche und gesellschaftliche Relevanz?

Da gemäss Veling der Frühgeschichte das theoretische Fundament fehle, sei ihr auch die wissenschaftliche Relevanz abhandengekommen und müsse sie neu ausgelotet werden.¹²⁷ Ist dem wirklich so? Hier macht Veling einen logischen Fehlschluss oder einen Gedankensprung. Selbst wenn das theoretische Gerüst wankt, heisst das nicht, dass der Forschungsgegenstand an sich, die materielle Kultur des 1. Jahrtausends n. Chr., in irgendeiner Form dadurch an Relevanz, an Bedeutung für die Forschung, einbüsst. Wissenschaftlich relevant ist, was wir daraus machen. Die Quellen sind zunächst einmal da und sie sind schützenswert. Wir haben die genau gleichen Möglichkeiten, Berechtigung, wenn nicht gar die Pflicht, diese mit spannenden und relevanten Fragestellungen zu erforschen, wie es für Befunde und Funde des 3. oder 38. Jahrtausends v. Chr. oder des 20. Jahrhunderts n. Chr. der Fall ist.

Deshalb sehe ich hier auch kein Dilemma, das, so Veling, einen Ausweg benötigt,¹²⁸ um die Frühgeschichte relevant zu halten. Es gibt gar keine «Krise der wissenschaftlichen Relevanz».¹²⁹ Und auch die gesellschaftliche Relevanz der Frühgeschichte steht nicht in dem Ausmass zur Debatte, in dem sie Veling anreiss. Doch halte ich es wie er für wichtig, dass Wissenschaftler*innen in ihrer Forschung einen Bezug zur heutigen Gesellschaft herstellen und ihre Erkenntnisse vermitteln. Denn die Forschung findet nicht im luftleeren Raum statt und ist daher auch nicht apolitisch.

8 Fazit

Im vorliegenden Beitrag habe ich die Kernkompetenzen herausgearbeitet, die das Fach Frühgeschichte gegenüber der materiellen Kultur besitzt und auf die es sich in Zukunft stärker besinnen dürfte. Ich habe dies an einigen Beispielen aus der Gräberarchäologie des Frühmittelalters aufgezeigt und möchte dazu einladen, dies auch an weite-

ren Beispielen aus der Siedlungsarchäologie, Landschaftsarchäologie, auch der römischen Kaiserzeit im Barbaricum, der Spätantike und der Karolingerzeit durchzuspielen. Wie die oben aufgeführten Beispiele zeigen, muss sich die Frühgeschichte nicht neu erfinden. Sie tut es längst. Als in der ur- und frühgeschichtlichen Archäologie integral verankertes Teilfach steht ihr ein immenses theoretisch-methodologisches Instrumentarium zur Verfügung. Sie profitiert davon und von der inhaltlichen Überlappung mit weiteren Nachbardisziplinen, von denen ich einen Teil in Abb. 10 so visualisiere, wie ich die Zusammengehörigkeit im Gegensatz zu Abb. 1 wahrnehme. Anders als bei der Verortung in Abb. 1 sehe ich eine starke Verbundenheit zwischen den Fächern und einen Mehrwert im Blick über die Fachgrenze hinaus. So bereichern die Frühgeschichte je

Abb. 10. Visualisierung der Verortung der Frühgeschichte innerhalb und neben weiteren Disziplinen. Die Grösse der Kreise soll vereinfacht die zeitliche Tiefe, die jedes (Teil-)fach abdeckt, verbildlichen. Grafik A. Flückiger.

nach Forschungsfrage inhaltlich nicht nur Perspektiven aus den in Abb. 10 abgebildeten Archäologien, sondern auch weitere Felder wie die Runologie, die Kunstgeschichte, die historisch arbeitenden (Teil-)Fächer sowie die naturwissenschaftlich arbeitenden archäologischen (Teil-)Disziplinen. Müssen wir die Frühgeschichte, wie Veling es vorschlägt, neu benennen, damit nach innen und aussen klarer wird, was wir tun? Wichtiger scheint mir, die Selbstreflexion beim Schreiben klar auszudrücken und, wo sinnvoll, eine Definition des Faches mitzuliefern. Veling schlägt im Fazit seines Beitrags vor, die (Teil-)Disziplin der Frühgeschichte in «Archäologie des 1. Jahrtausends» umzubenennen.¹³⁰ Ich halte dies für eine Möglichkeit, aber keine Notwendigkeit. «Archäologie des 1. Jahrtausends n. Chr.» kann neben «Frühgeschichte» vorkommen. Sie muss den Begriff nicht ersetzen. Doch ausserhalb der kleinen archäologischen «Fach-Bubble» kann sie eine wirkungsstarke Erläuterung dessen sein, was wir tun.

Zum Abschluss komme ich auf meine eingangs gestellte Frage zurück: Steckt die Frühgeschichtliche Archäologie in einer Krise? Ich meine, Nein. Sie erlebt keine Krise, sondern einen ernst zu nehmenden Umbruch.¹³¹ Dieser ermöglicht dem Fach vielversprechende Visionen für die Zukunft. Es wird Zeit, aus dem Krisendiskurs auszubrechen und stattdessen das hohe Forschungs- und Erkenntnispotential des (Teil-)Faches zu würdigen und auszuschöpfen.

Dank

Die Teile, in denen ich auf Velings Beitrag von 2024 eingehe, haben von den Diskussionen an einem Workshop der Swiss-TAG in Basel, «Bring Your own Theory», im Februar 2025 stark profitiert. Auch die Diskussion an der AGSFM-Session in Jena 2022, auf die Velings Aufsatz zurückgeht, war sehr konstruktiv. Zuletzt danke ich Aline Damiano, die die Entwurfsfassung dieses Artikels las, sowie den anonymen Gutachtenden für wertvolle Hinweise zu diesem Text.

*Anna Flückiger
Universität Münster
Abteilung für Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie
Domplatz 20-22
D-48143 Münster
anna.flueckiger@uni-muenster.de*

Anmerkungen

- 1 Eggert/Samida 2022, 13; zitiert auch bei Veling 2024, 95.
- 2 Veit 2025, 39. Dort (Anm. 3) ergänzt Veit aber, dass die Schriftlichkeit aus verschiedenen Gründen heute, im Gegensatz zu früher, nicht mehr als das trennende Merkmal verschiedener Gesellschaften angesehen wird.
- 3 Paffgen 2020, 5–8.
- 4 Ebd. 7.
- 5 Veling 2024, 95.
- 6 Ebd. Der Name ist insofern innerhalb der Frühgeschichtlichen Archäologie keine Erfindung Velings, als das erste Jahrtausend bereits vorher zur epistemologischen Grösse wurde bzw. man es verschiedentlich zur Eingrenzung des Fachbereiches heranzog. Eine Literatursuche auf Zenon zu(m) «ersten Jahrtausend» ergibt 380 Resultate. Während zwar etliche Titel auch das/die erste/-n Jahrtausend/-e v. Chr. meinen, gibt ebenso eine Vielzahl an Titeln zum ersten Jahrtausend n. Chr. preis, dass die hier genannten Werke nur eine kleine Auswahl spiegeln (<https://zenon.dainst.org/Search/Results?lookfor=ersten+jahrtausend&type=AllFields&limit=20>, aufgerufen 8.12.2025). Als Beispiel ist etwa die vorwiegend kunstgeschichtlich ausgerichtete Publikation von Elbern 1962 zu nennen, dann der Forschungsverband Archäologie und Geschichte des ersten Jahrtausends in Südwestdeutschland, der 1984 gegründet wurde (<https://books.ub.uni-heidelberg.de/propylaeum/catalog/book/1029>, aufgerufen 8.12.2025), und die dazugehörige Buchreihe «Freiburger Forschungen zum ersten Jahrtausend in Südwestdeutschland» (erster Band: «Archäologie und Geschichte des ersten Jahrtausends in Südwestdeutschland»; Nuber et al. 1990). Das Vorhaben galt explizit auch der Provinzialrömischen Archäologie und interdisziplinären Untersuchungen. 2004 wurde die Zeitschrift «Millennium. Jahrbuch zu Kultur und Geschichte des ersten Jahrtausends n. Chr.» ins Leben gerufen (<https://www.degruyterbrill.com/journal/key/mjb/html?lang=de&srsltid=AfmBOopHY1BAKkTrgbdgM7nk43LW5GZosG3z2b3dViDjOluMmdgVRdKp#issues>, aufgerufen 8.12.2025). Ganz in der Frühgeschichtlichen Archäologie zu Hause ist ein Tagungsband des Sachsensymposiums, «New Narratives for the First Millennium AD? Alte und neue Perspektiven der archäologischen Forschung zum 1. Jahrtausend n. Chr.» (Ludowici/Pöppelmann 2022, die eponyme Tagung hatte 2019 stattgefunden). Vielleicht kam auch der Name der Ausstellung «THE hidden LÄND. Wir im ersten Jahrtausend» zur Frühgeschichte Baden-Württembergs (THE hidden LÄND 2024) Veling zuvor. Das Ausstellungskonzept wurde 2023 in Tübingen vorgestellt und war daher vermutlich schon länger in Vorbereitung (vgl. das Tagungsprogramm auf https://agsfm.hypotheses.org/files/2023/05/Programm_Tuebingen_20230511D.pdf, aufgerufen 8.12.2025). Ferner gibt es von 1937 ein historisches Buch mit dem Titel «Von den Stämmen zum deutschen Volk. Das erste Jahrtausend der deutschen Geschichte» (Hübschmann 1937), auf das man wegen seiner völkischen Konzeptualisierungen in den oben zitierten Werken sicherlich nicht Bezug nehmen wollte.
- 7 Vgl. Depaermentier/Flückiger 2022.
- 8 Prien/Drauschke 2020.
- 9 Mehr zur AG Spätantike und Frühmittelalter: <https://agsfm.hypotheses.org> (aufgerufen, 4.4.2025).
- 10 Roland Prien und Jörg Drauschke in: Prien/Drauschke 2020, 1.
- 11 Ebd. 1.
- 12 Koch 2016.
- 13 Call for Papers für das Reihengräber-Kolloquium von U. Koch, zitiert nach Siegmund 2016, 10.
- 14 Ebd.
- 15 Ebd.
- 16 Paffgen 2020. Ein Rückgang der Wahrnehmung der Frühgeschichte im universitären Bereich lässt sich – anekdotisch, nicht statistisch – derzeit auch in der Deutschschweiz beobachten, werden doch die beiden zuletzt ausgeschriebenen UFG-Lehrstühle 2025 der «Prähistorischen Archäologie» (Bern) und der «Archäologie der schriftlosen Kulturen Europas» (Zürich) zugeordnet. Sie waren aber auch zuletzt bereits vorgeschichtlich besetzt. Der einzige Lehrstuhl für Ur- und Frühgeschichte ist in Basel und dort ebenfalls derzeit (Stand der Einreichung) vorgeschichtlich besetzt. Andererseits ging jüngst das Amt der Kantonsarchäologin von Thurgau mit Simone Schmid an eine der wenigen ausgewiesenen Frühgeschichtlerinnen und Frühgeschichtler.
- 17 Weski 2020.
- 18 Brather et al. 2016.
- 19 Härke in Brather et al. 2016, 300.
- 20 Veling 2020, 662.
- 21 Ebd. 657.
- 22 Brather 2000.
- 23 Veling 2020, 660.
- 24 Fehr 2014, 5. Ich danke Hubert Fehr, dass er mir sein leider nicht im Tagungsband «Quo vadis» (Prien/Drauschke 2020) abgedrucktes Manuskript zur Verfügung gestellt hat.
- 25 S. auch Fehr 2014.
- 26 Kuhn 2012 (im Nachwort der Edition von 1969); Kindle Edition, 174.
- 27 Kristian Kristiansen beschreibt es als «a shared foundational set of theoretical beliefs and priorities that govern the way one or several disciplines interpret their data» (Kristiansen 2014, 22). Auf Deutsch: grundlegende theoretische Glaubenssätze und Prioritäten, die steuern, wie eine oder mehrere Disziplinen ihre Daten interpretieren.
- 28 Veling 2020, 657; bezugnehmend auf Brather 2020, 90–91. S. auch Veling 2024.
- 29 Vgl. für einen entsprechenden Überblick Fehr 2015, 8–13. Dass der Begriff «Reihengräberfeld» problematisch ist, weil die Gräber häufig nicht in genauen Reihen liegen und das Frühmittelalter nicht die einzige Epoche mit solchen Gräbern ist, darauf weisen zuletzt Brather-Walter/Brather/Höke 2024, 134 hin.
- 30 Burzler 2000.
- 31 Lippok 2020; Masanz 2010. S. auch Grünewald 2005 für Westfalen, wo frühmittelalterliche Brandgräber schon länger erkannt sind und diskutiert werden.
- 32 Lippok 2020; Brandsen/Lippok 2021; Masanz 2010.
- 33 Masanz 2010, 327.
- 34 Harland 2024.
- 35 Lippok 2020, 151.
- 36 Lippok/Williams 2024.
- 37 Ebd. 14.
- 38 Lippok 2020, 154.
- 39 Ebd. 152.
- 40 Ebd. 155–156.
- 41 Annaert 2022, 151.
- 42 Lippok 2020, 153–156.
- 43 Brownlee/Klevnäs 2024. Die Bestattung in der Erde war offenbar im 5. Jh. nicht der vorherrschende Grabritus (ebd. 2). Ähnlich auch für Jütland im 1. Jt. n. Chr.: Iversen 2025, 157.
- 44 Brownlee/Klevnäs 2024, 4–5.
- 45 Ebd. 5–6 mit Literaturhinweisen.
- 46 Ebd. 6.
- 47 Ebd. 6–7.
- 48 Ebd. fig. 2; 10.
- 49 Williams/Lippok 2024, 22; Brandsen/Lippok 2021, 5.
- 50 Brandsen/Lippok 2021, 5: «[...] a more interactive relationship with the dead might be envisioned».
- 51 Noterman 2021, 13–14. S. z. B. etwa auch Werner 1953, 7, der von «nachts in aller Heimlichkeit» schreibt und von Metallmangel als «Hauptursache des pietätlosen Grabraubes».
- 52 Unter reopenedgraves.eu findet man neue Blogbeiträge der Forschungsgruppe und aktuelle Literatur.
- 53 Noterman/Klevnäs/Aspöck 2021, 69–70.
- 54 Noterman 2021, 119–120.
- 55 Ebd. bes. 140.
- 56 Noterman/Klevnäs/Aspöck 2021, 76.
- 57 Noterman 2021, 73, 140.
- 58 Ebd. 146.
- 59 « (...) un système complexe de relations et d'échanges entre les vivants et les morts » (Noterman/Klevnäs/Aspöck 2021, 87).
- 60 Hofmann/Schülke 2023, 27.
- 61 Zu einem möglichen «element of personhood» der Gegenstände schreibt Klevnäs 2016.
- 62 Düwel 2002, 279–280.
- 63 Waldspühl 2014, 70.
- 64 Noterman/Klevnäs/Aspöck 2021, 87.
- 65 Zintl 2020, 109.
- 66 Zur Konzeptualisierung von Postmaterialismus und Praxisarchäologie s. Schreiber 2018 und Veling 2019.
- 67 Noterman 2021, 14.
- 68 Vgl. Bavuso 2024.
- 69 Noterman/Klevnäs/Aspöck 2021, 87.
- 70 Bavuso 2024, 20.
- 71 Z. B. Loskotová 2023; Siegmund 2024.
- 72 Vgl. Zintl 2012, 82–85.
- 73 Masanz 2010, 331.
- 74 Brather 2000.

- 75 Iversen 2025.
- 76 Rudolf Moosbrugger-Leu hat in Joachim Werners Vorlage des Gräberfelds von Bülach wohl übersehen, dass die Befunde nicht abgebildet wurden (s. Werner 1953, 84). Er gab deshalb wieder, dass Steineinbauten in Bülach fehlten (Moosbrugger-Leu 1971, 43), obwohl in Werners Gräberverzeichnis Steineinbauten in den Grabgruben vermerkt sind, ebenso in seiner Abhandlung (Werner 1953, 6). Dies führte zu einer Festigung der bereits bestehenden Annahme fehlender Steineinbauten in alamannischen Gräbern bzw. der Korrelation romanischer Bevölkerung mit Plattengräbern und Gräbern mit Steineinbauten (Moosbrugger-Leu 1971, 35–55; als Grabmarkierungen von Bülacher Gräbern werden hier Steinsetzungen über den Bestatungen nicht eingeschlossen). Simone Schmid hat diese diskursive Entwicklung zurückverfolgt (Schmid 2025, 45–46 mit Anm. 135–136). Moosbrugger-Leus Aussage wurde seit 1971 breit rezipiert. Der falschen Rezeption kam sicher auch zugute, dass Joachim Werner 1941 nach Strassburg und noch in den 1940er-Jahren nach München berufen worden war und u. a. deshalb als Autorität im Fach galt (vgl. den Begriff «Münchner Schule»; s. Fehr 2001 zum Leben und Wirken von Werner), aber auch, dass das Buch von Moosbrugger-Leu zum Standardwerk avancierte (vgl. Rieckhoff 2018 zur Festigung von Narrativen, wenn sie von Autoritäten getragen werden).
- 77 Schmid 2025, 276.
- 78 Gabriel 2025. S. <https://daw.philhist.unibas.ch/de/ur-und-fruehgeschichtliche-und-provinzialroemische-archaeologie/forschung/abschlussarbeiten/#c19863> (aufgerufen 8.12.2025).
- 79 Vgl. Wotzka 1993.
- 80 Den Bezug zu neuen Perspektiven auf die Interaktion zwischen Lebenden und Toten, der durch die Betrachtung sowohl der Behandlung von Brandüberresten als auch der Wiederöffnung von Gräbern hergestellt werden kann, zeigen bereits Brandsen und Lippok (2021, 5) auf.
- 81 Vgl. Thomas et al. 2017 zu Neuerungen in der Erforschung religiöser Praktiken, die in dem hier vorliegenden Aufsatz zu kurz kommen; s. auch Odenweller 2019.
- 82 Hofmann/Schülke 2023, 15; Réveillas 2019.
- 83 So auch vorgeschlagen von Veling 2024, 113.
- 84 Ebd. 113–116.
- 85 Heitz 2023.
- 86 S. etwa Meier 2020, 279 in Bezug auf die Chronologie.
- 87 Das Literaturcorpus ist dazu gerade für die Merowingerzeit noch überschaubar: s. etwa Damiano/Flückiger/Gabriel 2026; Gutsmedl-Schümann 2011 und 2014; Lohrke 2004; verschiedene Beiträge in Kory 2015; Perez 2010 und 2020; Stauch 2007 und 2012; Stauch in Vorb.
- 88 Z. B. Antweiler 2022; Biermann/Jankowiak 2021; Bischoff/Conermann/Gymnich 2023; Brink 2021.
- 89 Toplak in Staecker/Toplak/Schade 2018, 63–64.
- 90 Hofmann/Schülke 2023, 27.
- 91 Réveillas 2019, 34.
- 92 Vgl. ebd.
- 93 S. auch Heitz 2023, 181.
- 94 Sørensen 2017, 107.
- 95 Dieses Vertrauen in eine Überlegenheit von «Science» kommt auch heute in Autorität gebietenden sprachlichen Formulierungen wie dieser hier von Iversen zum Ausdruck, in der er den Siedlungsrückgang im heutigen Dänemark des 6. Jh. thematisiert: «A period of crisis, although with a delay of a hundred years, has been reintroduced. However, this time based on failing settlement evidence and *science*» (Iversen 2025, 158 Anm. 53; Kursivierung: A. F.). Er nimmt darin Bezug auf die Klimaforschung zum «Late Antique Little Ice Age» (Büntgen et al. 2016).
- 96 Flohr Sørensen 2017, 107.
- 97 Th. Meier in Brather et al. 2016, 308.
- 98 Ebd.
- 99 Gerrard 2022, E057.
- 100 Depaermentier 2023.
- 101 Zusammenfassend Veling 2020.
- 102 Hofmann/Schülke 2023, 13.
- 103 Heitz 2023.
- 104 Ebd. 169.
- 105 Heitz 2023, 193; www.metamodernism.com (aufgerufen 22.8.2025).
- 106 Zur Ablösung davon s. auch Kristiansen 2014: «I therefore tend to see the present changes in archaeology as part of a larger shift from post-modernity to a revised modernity» (ebd. 23). Die Ansichten des Post-prozessualismus werden sehr gut von Caroline Heitz (2023, 175–177) erklärt.
- 107 Heitz 2023.
- 108 Th. Meier in Brather et al. 2016, 308.
- 109 Ebd. 310.
- 110 H. Härke in: Brather et al. 2016, 300.
- 111 Brather 2020, 78.
- 112 Veling 2024, bes. 99–107.
- 113 Ebd. 108.
- 114 Ebd. 108.
- 115 Ebd. 97. Ich habe in meinem Archäologiestudium diesen Ansatz noch als den richtigen für die Frühgeschichte vermittelt bekommen; der Spruch kam damals von Volker Bierbrauer.
- 116 Veling 2024, 96–98.
- 117 Ebd.
- 118 Rieckhoff 2018.
- 119 Rau 2023, 320–321 zu Steuer 2021.
- 120 Veling 2024, 108.
- 121 Hier ist die bei Rieckhoff 2018 behandelte Endphase der Latènezeit nur ein Beispiel, dem verschiedene andere zur Seite gestellt werden können. Viele Forschungen sind noch von einem kolonialen Blick geprägt, nach dem die «Hochkulturen» Griechenland und Rom als «kulturbringende», überlegene Zivilisationen den eisenzeitlichen Bevölkerungen Mitteleuropas gegenübergestellt werden, was auch in Sprachwendungen wie «Einfluss» und «Import» – von der «Hochkultur» ausgehend – ausgedrückt wird (vgl. etwa Kienlin 2017; Schreiber 2018, 47–54). In diesem Licht ist auch der Diskurs über den mittlerweile dekonstruierten Romanisierungs-begriff zu sehen (vgl. Hingley 2005; Mattingly 2011; Versluis 2014; van Oyen 2015).
- 122 So hat etwa Julia K. Koch mediterrane Schriftquellen im Hinblick auf die Mobilität von Personen und Sachgütern ausgewertet, um die daraus gebildete Typologie mit archäologischen gewonnenen Daten aus der frühen Bronze- und der frühen Eisenzeit Mitteleuropas zu korrelieren (Koch 2009). Homer und Hesiod werden mitunter herangezogen, um Phänomene aus der Bronzezeit zu erklären (vgl. etwa Meller 2004, 27). An anderer Stelle wurde jüngst ein Beitrag zur Darstellung von Festen verfasst, in dem Marion Benz und Christian Maise auf diverse Bild-, aber auch einige Schriftquellen unterschiedlicher Regionen, beginnend im 4. Jt. v. Chr. (!), rekurrieren, um die eisenzeitliche Situlenkunst verständlicher zu machen (Benz/Maise 2026).
- 123 Ein epochenübergreifender Austausch zum Potenzial und den Gefahren bei der Arbeit mit Schrift- und archäologischen Quellen könnte gewinnbringend sein. Hier hat die Frühgeschichte das Privileg, auf abgesicherte (Positiv- und Negativ-)Beispiele der möglichen Interaktion der Quellen zurückgreifen zu können. Positivbeispiele der Verknüpfung von Schriftüberlieferung und Befund sind etwa der Vergrabungszeitpunkt des Silberschatzes von Kaiseraugst AG und die Zerstörung des dortigen Kastells, deren Zusammenhang mit den Magnentius-Wirren in der Mitte des 4. Jh. n. Chr. kaum infrage stehen dürfte, s. Prien 2014; zusammenfassend Baerlocher/Flückiger 2025. Negativbeispiele, das heisst solche, bei denen Schrift und (Be)Funde nicht in Einklang zu bringen waren, sind bei Veling 2024 aufgeführt, aber auch immer dort anzutreffen, wo erfolgreich Narrative, deren Ursprung irgendwo in den Schriftquellen liegt, für die Archäologie dekonstruiert werden (für die Verknüpfung der kaiserzeitlichen Prunkgräber des Hassleben-Leuna-Horizontes mit Auxiliarsoldaten etwa Margreiter 2022; eine Studie anhand von archäologischen Ausstellungen: Flückiger 2022). So kann hier die Frühgeschichte für die Methodenentwicklung womöglich noch massgebliche Inputs liefern.
- 124 S. o., Abschnitt 4, und Heitz 2023.
- 125 Depaermentier/Flückiger 2022.
- 126 Vgl. weiter oben in diesem Aufsatz bes. Anm. 124 sowie Veling 2024.
- 127 Veling 2024, 108.
- 128 «Gesellschaftliche Relevanz als Ausweg?»: Veling 2024, 108.
- 129 Ebd. 113.
- 130 Veling 2025, 116.
- 131 Caroline Heitz definiert Krisen als «Problemsituationen unterschiedlicher Art, welche mit gängigen materiell-diskursiven sozialen Praktiken der Problemlösungen nicht überwunden werden können und somit neue Handlungsentwürfe fordern» (Heitz 2023, 170). Da ich der Ansicht bin, dass für die Frühgeschichte bereits neue methodologische «Handlungsentwürfe» in grosser Zahl bestehen, sind die Probleme, die sie hat, auch nicht unüberwindbar. Es ist also keine Krise im eigentlichen Wortsinn.

Bibliographie

- Annaert, R.* (2022) The twilight zone between the Late Roman and Early Medieval Periods in the periphery of Northern Francia revealed by the dead. In: B. Ludowici/H. Pöppelmann (Hrsg.) *New Narratives for the First Millennium AD? Alte und neue Perspektiven der archäologischen Forschung zum 1. Jahrtausend n. Chr. Neue Studien zur Sachsenforschung* 11, 149–159. Wendeburg.
- Antweiler, Ch.* (2022) On dependence, dependency, and a dependency turn. An essay with systematic intent. Bonn Center for Dependency and Slavery Studies. Discussion paper 2022/01. Bonn. <https://www.dependency.uni-bonn.de/en/research/publications/bcdsss-publishing-series/discussion> (aufgerufen 27.8.2025).
- Baerlocher, J./Flückiger, A.* (2025) La périphérie du Castrum Rauracense (Kaiseraugst): synthèse préliminaire. *Gallia* 82, 363–378.
- Bavuso, I.* (2024) Laws, letters and graves: the organization of scavenging in the early medieval period. In: I. Bavuso/G. Furlan/E. E. Intaglia et al. (Hrsg.) *Economic Circularity in the Roman and Early Medieval Worlds. New Perspectives on Invisible Agents and Dynamics*, 15–26. Oxford.
- Benz, M./Maise, Ch.* (2026) Die feinen Unterschiede. Gedanken zum Wandel der Darstellung von Festen von der Frühdynastischen Zeit bis zur Situlenkunst. In: Th. Doppler/A. Flückiger/A. Gabriel et al. (Hrsg.) *Bleibt alles anders? Sozialarchäologische Perspektiven*. Festschrift für Brigitte Röder, 295–309. Leiden.
- Biermann, F./Jankowiak, M.* (Hrsg., 2021) *The archaeology of slavery in early Medieval Northern Europe. The invisible commodity. Themes in contemporary archaeology*. Cham.
- Bischoff, J./Conermann, St./Gymnich, M.* (2023) Naming, Defining, Phrasing Strong Asymmetrical Dependencies: Introduction. In: J. Bischoff/St. Conermann/M. Gymnich (Hrsg.) *Naming, Defining, Phrasing Strong Asymmetrical Dependencies. A Textual Approach. Dependency and Slavery Studies* 8, 1–12. Berlin/New York.
- Brandesen, A./Lippok, F.* (2021) A burning question – Using an intelligent grey literature search engine to change our views on early medieval burial practices in the Netherlands. *Journal of Archaeological Science* 133, 105456.
- Brather, S.* (2000) Ethnische Identitäten als Konstrukte der Frühgeschichtlichen Archäologie. *Germania* 78, 139–177.
- Brather, S.* (2020) Von Alteritäten zu Identitäten. Veränderte Perspektiven der Frühmittelalterarchäologie. In: R. Prien/J. Drauschke (Hrsg.) *Quo vadis, Frühgeschichtliche Archäologie? Tagungsbeiträge der Arbeitsgemeinschaft Spätantike und Frühmittelalter* 9. Studien zu Spätantike und Frühmittelalter 9, 77–94. Hamburg.
- Brather, S./Meier, Th./Päffgen, B. et al.* (2016) (Teilnehmende), Härke, H. (Gesprächsleitung) Merowingerzeitarchäologie aus der Sicht der universitären Forschung. Lage-Analyse und Visionen. Podiumsdiskussion am 18.2.2015. In: U. Koch (Hrsg.) *Reihengräber des frühen Mittelalters – nutzen wir doch die Quellenfülle! Mannheimer Geschichtsblätter, Sonderveröffentlichung* 8. Forschungen zu Spätantike und Mittelalter 3, 299–311. Remshalden.
- Brather-Walter, S./Brather, S./Höke, B.* (2024) Frühmittelalterliche Reihengräberfelder. Soziale Gruppen und ihre Selbstdarstellung. In: Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg / Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart (Hrsg.) *THE hidden LÄND. Wir im ersten Jahrtausend. Katalog zur grossen Landesausstellung Baden-Württemberg, 134–149. Oppenheim am Rhein*.
- Brink, St.* (2021) *Thralldom. A History of Slavery in the Viking Age*. Oxford.
- Brownlee, E./Klevnäs, A.* (2024) Where is everybody? The unburied dead in late Roman and early medieval England. *Antiquity* 98, 402, 1–14.
- Büntgen, U./Mygland, V./Ljungqvist, F. et al.* (2016) Cooling and societal change during the Late Antique Little Ice Age from 536 to around 660 AD. *Nature Geoscience* 9, 231–236. <https://doi.org/10.1038/ngeo2652>.
- Burzler, A.* (2000) Archäologische Beiträge zum Nobilifizierungsprozess in der jüngeren Merowingerzeit. Materialhefte zur Bayerischen Vorgeschichte A 77. Kallmünz/Opf.
- Damiano, A./Flückiger, A./Gabriel, A.* (2026) Von kleinen Kriegern und jungen Bräuten. Kindheitsforschung in der Frühmittelalterarchäologie. In: Th. Doppler/A. Flückiger/A. Gabriel et al. (Hrsg.) *Bleibt alles anders? Sozialarchäologische Perspektiven*. Festschrift für Brigitte Röder, 213–240. Leiden.
- Depaermentier, M. L. C.* (2023) Isotope data in Migration Period archaeology: critical review and future directions. *Archaeological and Anthropological Sciences* 15, 42, 2023. <https://doi.org/10.1007/s12520-023-01739-y>.
- Depaermentier, M./Flückiger, A.* (2022) Tagungsbericht «Frühgeschichte! – Aber wie?» Die frühgeschichtliche Archäologie und die neuesten Methoden. *Archäologische Informationen* 45, 179–282.
- Düwel, K.* (2002) Zu einem merkwürdigen Inschriftentyp: Funktions-, Gegenstands- oder Materialbezeichnung? In: K. Düwel/R. Simek (Hrsg.) *Runica Minora. Ausgewählte kleine Schriften zur Runenkunde. Studia medievale septentrionalia* 25, 279–289.
- Eggert, M. K. H.* (2024) *Prähistorische Archäologie. Konzepte – Methoden – Theorien*. Tübingen.
- Eggert, M. K. H./Samida, St.* (2022) Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie. Stuttgart. <https://doi.org/10.36198/9783838553986>.
- Elbern, V. H.* (1962) *Das Erste Jahrtausend. Kultur und Kunst im werdenden Abendland an Rhein und Ruhr*. 2 Bde. Düsseldorf.
- Fehr, H.* (2001) Hans Zeiss, Joachim Werner und die archäologischen Forschungen zur Merowingerzeit. In: H. Steuer (Hrsg.) *Eine hervorragende nationale Wissenschaft. Deutsche Prähistoriker zwischen 1900 und 1995*. *RGAE* 29, 311–416. Boston/Berlin. <https://doi.org/10.1515/9783110864595.311>.
- Fehr, H.* (2014) Evas ungewaschene Kinder und die Zukunft der frühmittelalterlichen Gräberarchäologie. Unpubliziertes Vortragmanuskript, Vortrag gehalten an der Session der AG Spätantike und Frühmittelalter in Berlin, Oktober 2014.
- Fehr, H.* (2015) The Transformation into the Early Middle Ages (Fourth to Eighth Centuries). In: S. James/St. Krmnicek (Hrsg.) *The Oxford Handbook of the Archaeology of Roman Germany*. Oxford Handbooks Online, 1–30. Oxford. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199665730.013.19>.
- Flobr Sørensen, T.* (2017) The two Cultures and a World Apart: Archaeology and Science at a New Crossroads. *Norwegian Archaeological Review* 50, 2, 101–115.
- Flückiger, A.* (2022) Archaeological Exhibitions and the Responsibilities of Storytelling. A Case Study on the Early Middle Ages. In: B. Ludowici (Hrsg.) *New Narratives for the First Millennium? Alte und neue Perspektiven der archäologischen Forschung zum 1. Jahrtausend n. Chr. Neue Studien zur Sachsenforschung* 11, 77–85. Stuttgart.
- Gabriel, A.* (2025) Was, wenn nicht Ethnien? Eine netzwerkanalytische Perspektive auf die Vielfalt spätantiker und frühmittelalterlicher Bestattungen zwischen Bodensee, Hochrhein und Genfersee. Dissertation, Universität Basel (noch unveröffentlicht).
- Gerrard, J.* (2022) Review of R. Fleming, *The Material Fall of Roman Britain, 300–525 CE*. *American Journal of Archaeology* 126, 2, E057–E059.
- Grünevald, Ch.* (2005) Frühgeschichtliche Brandgräber in Westfalen – Alter Väter Sitte oder Einfluss von aussen? In: H. J. Hässler (Hrsg.) *Neue Forschungsergebnisse zur nordwesteuropäischen Frühgeschichte unter besonderer Berücksichtigung der altsächsischen Kultur im heutigen Niedersachsen*. Studien zur Sachsenforschung 15, 199–211. Oldenburg.
- Gutsmiedl-Schümann, D.* (2011) Alters- und geschlechtsspezifische Zuweisung von Hand- und Hauswerk im frühen Mittelalter nach Aussage von Werkzeug und Gerät aus Gräbern der Münchner Schotterebene. In: J. E. Fries/U. Rambuscheck (Hrsg.) *Von wirtschaftlicher Macht und militärischer Stärke. Beiträge zur archäologischen Geschlechterforschung*, 37–74. Münster.
- Gutsmiedl-Schümann, D.* (2014) Rekonstruktionen von Lebensabschnitten weiblicher subadulter Individuen aufgrund von archäologischen Funden aus merowingerzeitlichen Gräbern der Münchner Schotterebene. Vom kleinen Mädchen zur jungen Frau. In: S. Moraw/A. Kieburg (Hrsg.) *Mädchen im Altertum / Girls in Antiquity. Frauen – Forschung – Archäologie* 11, 417–430. Münster.
- Harland, J. M.* (2024) Historiography and Archaeology, the Adventus Saxonum, and the Politics of the Early Middle Ages. In: H. Williams/F. Lippok (Hrsg.) *Cremation in the Early Middle Ages. Death, fire and identity in North-West Europe*, 189–204. Leiden.
- Heitz, C.* (2023) Wider die Krise? Archäologie nach der Postmoderne. In: M. Renger/St. Schreiber/A. Veling (Hrsg.) *Theorie | Archäologie | Reflexion* 1. Kontroversen und Ansätze im deutschsprachigen Diskurs. *Theorien denken in der Archäologie* 1, 167–218. Heidelberg.
- Hingley, R.* (2005) *Globalizing Roman Cultures. Unity, Diversity and Empire*. New York.
- Hofmann K. P./Schülke, A.* (2023) Mensch – Körper – Tod. Ansätze zur archäologischen Erforschung des Umgangs mit Tod und Toten. In: N. Balkowski/K. P. Hofmann/I. A. Hohle et al. (Hrsg.), *Mensch – Körper – Tod. Der Umgang mit menschlichen Überresten im Neolithikum Mitteleuropas*, 13–40. Leiden.

- Hübschmann, W. (1937) Von den Stämmen zum deutschen Volk. Das erste Jahrtausend der deutschen Geschichte. Berlin.
- Iversen, R. B. (2025) Waging war. Goths and Vandals and northern barbarians – the dogs of war according to Bartosz Kontny. *Germania* 102, 147–167.
- Kienlin, T. L. (2017) World Systems and the Structuring Potential of Foreign-Derived (Prestige) Goods. On Modelling Bronze Age Economy and Society. In: A. K. Scholz/M. Bartelheim/R. Hardenberg et al. (Hrsg.) *ResourceCultures. Sociocultural Dynamics and the Use of Resources – Theories, Methods, Perspectives. RessourcenKulturen* 5, 143–157. Tübingen.
- Klevnäs, A. M. (2016) «Imbued with the Essence of the Owner». Personhood and Possessions in the Reopening and Reworking of Viking-Age Burials. *European Journal of Archaeology* 19, 456–476.
- Koch, J. K. (2009) Zwischen Diplomatie und Abenteuer? Möglichkeiten der Auswertung mediterraner Schriftquellen des 2. Jt. v. Chr. aus der Sicht der mitteleuropäischen Archäologie. In: A. Krenn-Leeb/H.-J. Beier/E. Classen et al. (Hrsg.) *Varia neolithica V – Mobilität, Migration und Kommunikation in Europa während des Neolithikums und der Bronzezeit. Beiträge der Sitzungen der Arbeitsgemeinschaften Neolithikum und Bronzezeit während der Jahrestagung des West- und Süddeutschen Verbandes für Altertumsforschung e. V. in Xanten, 6.–8. Juni 2006. Archaeologia Austriaca. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas* 93, 209–216.
- Koch U. (Hrsg., 2016) Reihengräber des frühen Mittelalters – nutzen wir doch die Quellenfülle! Beiträge der Tagung vom 17. bis 19. Februar 2015 in Mannheim. *Mannheimer Geschichtsblätter, Sonderveröffentlichung* 8. Forschungen zu Spätantike und Mittelalter 3. Remshalden.
- Kory, R. W. (Hrsg., 2015) Lebenswelten von Kindern und Frauen in der Vormoderne. Archäologische und anthropologische Forschungen in memoriam Brigitte Lohrke. *Paläowissenschaftliche Studien* 4. Berlin.
- Kristiansen, K. (2014) Towards a new paradigm? The Third Science Revolution and its possible Consequences in Archaeology. *Current Swedish Archaeology* 22, 11–71.
- Kuhn, Th. S. (2012) *The Structure of Scientific Revolutions, with an introductory essay by I. Hacking*. Kindle Edition.
- Lippok, F. (2020) The pyre and the grave: early medieval cremation burials in the Netherlands, the German Rhineland and Belgium. *World archaeology* 52, 1, 147–162.
- Lippok, F./Williams, H. (2024) Introduction: Death and Fire in Early Medieval North-West Europe. In: H. Williams/F. Lippok (Hrsg.) *Cremation in the Early Middle Ages*, 9–26. Leiden.
- Lohrke, B. (2004) Kinder in der Merowingerzeit. Gräber von Mädchen und Jungen in der Alemannia. *Freiburger Beiträge zur Archäologie und Geschichte des ersten Jahrtausends* 9. Rahden/Westf.
- Loskotová, Z. (2023) Reopening Graves. Post-Funerary Activities at Moravian Migration Period Cemeteries (5th and 6th Centuries AD). *Študijné zvesti archeologického ústavu slovenskej akadémie vied* 70, 2, 269–308.
- Ludowici, B./Pöppelmann, H. (Hrsg., 2022) *New Narratives for the First Millennium AD? Alte und neue Perspektiven der archäologischen Forschung zum 1. Jahrtausend n. Chr. Neue Studien zur Sachsenforschung* 11. Wendeburg.
- Margreiter, P. (2022) Soldiers of Rome? Ein Forschungsnarrativ über die Haßleben-Leuna-Gruppe und dessen Entstehung. In: J. Riemenschneider/M. Fafinski (Hrsg.), *The Past through Narratology. New Approaches to Late Antiquity and the Early Middle Ages*, 181–204. Heidelberg.
- Masanz, R. (2010) Brandbestattungen auf merowingerzeitlichen Gräberfeldern Süddeutschlands. *Berichte der Bayerischen Bodendenkmalpflege* 51, 321–406.
- Mattingly, D. (2011) *Imperialism, Power and Identity. Experiencing the Roman Empire*. Princeton.
- Meier, Th. (2020) Methodenprobleme einer Chronologie der Merowingerzeit in Süddeutschland. Eine Diskussion anhand von Matthias Friedrich «Archäologische Chronologie und historische Interpretation: Die Merowingerzeit in Süddeutschland» (2016). *Germania* 98, 237–290.
- Meller, H. (2004) Die Himmelscheibe von Nebra. In: H. Meller (Hrsg.), *Der geschmiedete Himmel. Die weite Welt im Herzen Europas vor 3600 Jahren. Begleitband zur Sonderausstellung Landesmuseum für Vorgeschichte, Halle (Saale), vom 15. Oktober 2004 bis 24. April 2005, Dänisches Nationalmuseum, Kopenhagen, vom 1. Juli 2005 bis 22. Oktober 2005, Reiss-Engelhorn-Museen, Mannheim, vom 4. März 2006 bis 9. Juli 2006, 22–31. Stuttgart.*
- Moosbrugger-Leu, R. (1971) *Die Schweiz zur Merowingerzeit. Die archäologische Hinterlassenschaft der Romanen, Burgunder und Alamannen. Handbuch der Schweiz zur Römer- und Merowingerzeit*. Bern.
- Noterman, A. A. (2021) *Approche archéologique des réouvertures de sépultures mérovingiennes dans le nord de la France (VIe-VIIIe siècle)*. Oxford.
- Noterman, A. A./Klevnäs, A./Aspöck, E. (2021) avec la collaboration de M. van Haperen et St. Zintl, La perturbation des sépultures mérovingiennes est-elle « élémentaire » en archéologie? *Nouveaux regards sur les réouvertures de tombes au haut Moyen Âge en Europe. Archéologie médiévale* 51, 69–92.
- Nuber, H. U./Schmid, K./Steuer, H. et al. (Hrsg., 1990) *Archäologie und Geschichte des ersten Jahrtausends in Südwestdeutschland. Archäologie und Geschichte. Freiburger Forschungen zum ersten Jahrtausend in Südwestdeutschland* 1. Sigmaringen/Heidelberg. <https://doi.org/10.11588/propylaeum.1029>.
- Odenweller, M. (2019) Studien zum christlichen Einfluss auf die materielle Kultur der Merowingerzeit. Christliche Symbole auf Grabbeigaben aus Gräberfeldern in West- und Süddeutschland. *Internationale Archäologie* 131. Rahden/Westfalen.
- Päffgen, B. (2020) Von einer Königsdisziplin ins Abseits? Frühgeschichte an deutschen Universitäten seit 1980. In: R. Prien/J. Drauschke (Hrsg.) *Quo vadis, Frühgeschichtliche Archäologie? Tagungsbeiträge der Arbeitsgemeinschaft Spätantike und Frühmittelalter* 9. Studien zu Spätantike und Frühmittelalter 9, 5–52. Hamburg.
- Perez, É (2010) La place de l'enfant dans l'espace funéraire du haut Moyen Âge (VIe-Xe siècle). *Cahiers d'histoire* 29, 2, 120–136.
- Perez, É (2020) Children's Lives and Deaths in Merovingian Gaul. In: B. Effros/I. Moreira, *The Oxford Handbook of the Merovingian World*. Oxford. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190234188.013.27>.
- Prien, R. (2014) Die Spätantike als Gewaltnarrativ. Zum archäologischen Niederschlag des sogenannten Magnentius-Horizontes aus der Mitte des 4. Jahrhunderts n. Chr. In: T. Link/H. Peter-Röcher (Hrsg.), *Gewalt und Gesellschaft. Dimensionen der Gewalt in ur- und frühgeschichtlicher Zeit. Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie* 259, 81–91. Bonn.
- Prien, R./Drauschke, J. (Hrsg., 2020) *Quo vadis, Frühgeschichtliche Archäologie? Tagungsbeiträge der Arbeitsgemeinschaft Spätantike und Frühmittelalter* 9. Studien zu Spätantike und Frühmittelalter 9. Hamburg.
- Rau, A. (2023) Ein Buch über die, die es nicht gab – Anmerkungen zu Heiko Steuers «Germanen» aus Sicht der Archäologie». *Germania* 100, 313–348.
- Rebillard, E. (2012) *The Care of the Dead in Late Antiquity*. Ithaca, NY. <https://doi.org/10.7591/9780801459160>.
- Réveillas, H. (2019) *Archaeoethnology, the Recognition of Funerary Practices*. In: S. Brather-Walter (Hrsg.) *Archaeology, history and biosciences. Interdisciplinary Perspectives*, 33–52. Berlin/Boston.
- Rieckhoff, S. (2018) Wissen und Macht im archäologischen Diskurs. Die Chronologie der Oppidazeit. *Archäologische Informationen* 41, 173–197.
- Schmid, S. (2025) *Die frühmittelalterlichen Gräberfelder von Bülach und Dielsdorf – Grabbau, Graböffnungen und gesellschaftliche Aspekte. Dissertation, Universität Zürich*. <https://doi.org/10.5167/uzh-267748>.
- Schreiber, St. (2018) *Wandernde Dinge als Assemblagen. Neo-Materialistische Perspektiven zum «römischen Import» im «mitteldeutschen Barbaricum»*. Berlin.
- Siegmund, F. (2016) Zur Lage der Frühmittelalter-Archäologie. Analyse ihrer Krise und Wege zur Lösung. In: U. Koch (Hrsg.) *Reihengräber des frühen Mittelalters – nutzen wir doch die Quellenfülle! Mannheimer Geschichtsblätter, Sonderveröffentlichung* 8. Forschungen zu Spätantike und Mittelalter 3, 9–28. Remshalden.
- Siegmund, F. (2024) Grabraub und Leichenschändung in der frühmittelalterlichen fränkischen Gesetzgebung und ihre ökonomischen Hintergründe. *Archäologische Informationen* 47, 321–330.
- Staecker, J./Toplak, M./Schade, T. (2018) Multimodalität in der Archäologie – Überlegungen zum Einbezug von Kommunikationstheorien in die Archäologie anhand von drei Fallbeispielen. *IMAGE* 28, 61–106.
- Stauch, E. (2007) *Alter ist Silber, Jugend ist Gold! Zur altersdifferenzierten Analyse frühgeschichtlicher Bestattungen*. In: S. Brather (Hrsg.) *Zwischen Spätantike und Mittelalter. Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Ergänzungsband* 57, 275–295. Berlin/New York.
- Stauch, E. (2012) *Alt werden im Frühmittelalter*. In: B. Röder/W. de Jong/K. W. Alt (Hrsg.) *Alter(n) anders denken. Kulturelle und biologische Perspektiven*, 133–160. Köln.
- Stauch, E. (in Vorb.) *Alte Menschen im frühen Mittelalter. Soziale Definition durch Alter und Geschlecht (in Vorb., nicht eingesehen)*.
- Steuer, H. (2021) «Germanen» aus Sicht der Archäologie. Neue Thesen zu einem alten Thema. *Ergänzungsbande zum Reallexikon der Germa-*

- nischen Altertumskunde 125. Berlin/Boston. doi: <https://doi.org/10.1515/9783110702675>.
- Thomas, G./Pluskowski, A./Gilchrist, R. et al. (2017) Religious Transformations in the Middle Ages: Towards a New Archaeological Agenda. *Medieval Archaeology* 61, 2, 300–329. <https://doi.org/10.1080/00766097.2017.1374764>.
- Van Oyen, A. (2015) Deconstructing and reassembling the Romanization debate through the lens of postcolonial theory: from global to local and back. *Terra Incognita* 6, 205–226.
- Veit, U. (2025) Grundfragen der Prähistorischen Archäologie. Eine Einführung in archäologische Frage- und Begründungsweisen. Tübingen.
- Velting, A. (2019) Archäologie der Praktiken. *Germania* 97, 131–170.
- Velting, A. (2020) Rezension zu R. Prien/J. Drauschke, Quo vadis, Frühgeschichtliche Archäologie? Tagungsbeiträge der Arbeitsgemeinschaft Spätantike und Frühmittelalter 9. Studien zu Spätantike und Frühmittelalter 9. Hamburg. *Archäologische Informationen* 43, 657–662.
- Velting, A. (2024) Die Archäologie des 1. Jahrtausends zwischen gesellschaftlicher Verantwortung und wissenschaftlicher Relevanz. *Archäologisches Korrespondenzblatt* 54, 1, 95–123.
- Versluys, M. J. (2014) Understanding Objects in Motion. An Archaeological Dialogue on Romanization. *Archaeological Dialogues* 21, 1, 1–20.
- Waldispühl, M. (2014) Runes in Action. Two South Germanic Inscriptions and the Notion of a «Literate» Epigraphic Culture. *Futhark. International Journal of Runic Studies* 5, 65–90.
- Werner, J. (1953) Das alamannische Gräberfeld von Bülach. *Monographien zur Ur- und Frühgeschichte der Schweiz* 9. Basel.
- Weski, T. (2020) Abgefieselt und ausgelutscht – Haben Reihengräber kein wissenschaftliches Potential mehr? In: R. Prien/J. Drauschke (Hrsg.) Quo vadis, Frühgeschichtliche Archäologie? Tagungsbeiträge der Arbeitsgemeinschaft Spätantike und Frühmittelalter 9. Studien zu Spätantike und Frühmittelalter 9, 53–75. Hamburg.
- Williams, H./Lippok, F. (Hrsg., 2024) Cremation in the Early Middle Ages. Leiden.
- Wotzka, H. P. (1993) Zum traditionellen Kulturbegriff in der prähistorischen Archäologie. *Paideuma. Mitteilungen zur Kulturkunde* 39, 25–44.
- Zintl, St. (2012) Frühmittelalterliche Grabräuber? Wiedergeöffnete Gräber der Merowingerzeit. Dissertation, München.
- Zintl, St. (2020) Things we knew about grave robbery: reassessing ideas on how and why graves were reopened in the Merovingian period. In: E. Aspöck/A. Klevnäs/N. Müller-Scheefel (Hrsg.) *Grave Disturbances. The archaeology of post-depositional interactions with the dead*, 95–114. Oxford/Philadelphia.

